

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Merina und Dylan:

Abenteuer unter Wasser

**Ein interaktives Bilderbuch für die
psychomotorische Prävention im Wasser**

Eingereicht von: Angela Räss

Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

Datum der Abgabe: 20. Februar 2017

Abstract

In dieser Entwicklungsarbeit steht der Prozess der Gestaltung eines interaktiven Bilderbuchs zur psychomotorischen Prävention im Wasser im Fokus. Dabei soll zu Beginn geklärt werden, was Psychomotoriktherapie im Wasser ist. Des Weiteren wird die psychomotorische Prävention bezüglich ihres Inhalts betrachtet. In einem weiteren Schritt soll aufgezeigt werden, wie die Stundengestaltung und Übungsauswahl bei der psychomotorischen Arbeit im Wasser aussehen kann. Es soll aufgezeigt werden, was es zu beachten gilt bezüglich der Gestaltung eines Bilderbuches und wie ein Bilderbuch mit interaktivem Charakter entsteht. Im Fokus dieser Arbeit steht der eigentliche Prozess der Entstehung dieses interaktiven Bilderbuchs.

Dank

Mein Dank gilt in erster Linie Myrtha Häusler, die mich sehr kompetent beraten und gut unterstützt hat. Ihre Anregungen waren wertvoll und haben einen grossen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet. Ebenfalls möchte ich mich bei all meinen Kolleginnen bedanken, die mit ihren Ideen ebenfalls viel beigetragen haben. Ein grosser Dank gilt auch jenen, die mich in irgendeiner Art und Weise im Prozess unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Problemstellung und Begründung der Themenwahl	6
1.2 Fragestellungen	9
1.3 Beschreibung der Methode und Aufbau der Arbeit	9
1.4 Vorgehen bei der Literaturrecherche	10
1.5 Zielgruppe dieser Arbeit	10
1.6 Begriffserklärungen	10
2. Theoretischer Teil.....	11
2.1 Psychomotoriktherapie in der Schweiz.....	11
2.2 Psychomotoriktherapie im Wasser.....	12
2.2.1 Mögliche Hypothesen für die mangelnde Verbreitung von Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz	12
2.2.2 Lösungsansätze für die zukünftige Gestaltung von Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz	13
2.2.3 Besonderheiten und Wirkung des Wassers auf die Bewegung und den Körper....	14
2.2.4 Material	15
2.2.5 Stundengestaltung und Übungen	17
2.3 Prävention.....	18
2.3.1 Prävention im allgemeinen Kontext	18
2.3.2 Prävention in der Psychomotoriktherapie	19
2.3.3 Die Verknüpfung von Schwimmunterricht und psychomotorischer Prävention innerhalb des Lehrplan 21	21
2.4 Bilderbuch.....	22
2.4.1 Theoretische Aspekte des Bilderbuchs.....	22
2.4.2 Bedeutung in der Pädagogik und in der Psychomotoriktherapie	26
3. Projektdokumentation: Bilderbuch „Merina und Dylan – Abenteuer im Wasser“	28
3.1 Auswahl der Übungen.....	28
3.2 Themen und Aufbau der Geschichte.....	34

3.3 Zeichnerische Umsetzung.....	38
3.4 Einsatzmöglichkeiten im Schwimmunterricht.....	42
4. Diskussion.....	43
4.1 Beantwortung der Fragestellungen	43
4.2 Kritische Reflexion	46
5. Konsequenzen für die Praxis.....	47
6. Ausblick.....	47
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	48
Literaturverzeichnis	49
Anhang.....	54
Literaturverzeichnis	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Per Zufall stiess ich auf die Bachelorarbeit „Schwan und Schwänchen – Ein psychomotorisches Angebot im Wasser zur mütterlichen Feinfühligkeit für risikobelastete Mutter-Kind-Paare.“ von Mader und Wegmann (2014), bei der es um Psychomotorik im Wasser geht. Da ich als Kind Wasser sehr geliebt habe – insbesondere das darin Planschen und Spielen – sprach mich dieses Thema direkt an.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Begriff Psychomotoriktherapie im Wasser noch nie im Studium erwähnt worden und mir somit noch gänzlich unbekannt. Durch Recherchen stellte sich heraus, dass Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz kaum verbreitet ist. In diesen Recherchen fand sich nur eine ausgebildete Psychomotoriktherapeutin, Yasmin Moser Müller, die Psychomotorik im Wasser in der Schweiz an ihrer Schwimm- und Bewegungsschule Zollicuda anbietet (Zollicuda, n.d.). Es stellte sich mir die Frage, weshalb diese Art der Förderung in der Schweiz nicht angeboten wird. Meine Vermutung war, dass Psychomotoriktherapie in diesem Setting mit Umständen verbunden ist, was dazu führt, dass es nicht angeboten wird und deshalb kaum verbreitet ist.

Bereits zu Beginn meiner Überlegungen für ein geeignetes Thema meiner Bachelorarbeit war für mich klar, dass ich am Schluss ein Produkt in meinen Händen halten möchte. Somit war eine Literaturarbeit für mich ausgeschlossen. Die Arbeit sollte also ein Entwicklungsprojekt zum Thema Psychomotoriktherapie im Wasser sein. Nun mussten diese beiden Elemente vereint werden. Es entstand die Idee, ein Bilderbuch zu erschaffen, das mit Übungen für die psychomotorische Förderung im Wasser verknüpft ist. Wenn die psychomotorische Förderung im Wasser (als Teil der Psychomotorik) in der Schweiz etabliert wäre, könnte dieses Bilderbuch innerhalb der regulären Psychomotorik angewandt werden. Da dies jedoch (noch) nicht der Fall ist, soll dieses Arbeitsmittel innerhalb der psychomotorischen Prävention seinen Platz finden.

In Zukunft wird in vielen Teilen der Schweiz mit dem Lehrplan 21 gearbeitet. Die Einführung des Lehrplan 21 wird von den Kantonen individuell geregelt. Für die meisten Kantone ist der Start frühestens für das Schuljahr 2017/2018 vorgesehen. Es gibt aber auch einige Kantone, die bereits früher starten (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2015). Im Lehrplan 21 ist der Schwimmunterricht obligatorisch eingebaut. Bei mehr als 14 Schülerinnen und Schülern wird im Lehrplan 21 empfohlen, dass eine zweite Begleitperson mit Kompetenzen im Rettungsschwimmen anwesend ist (vgl. D-EDK, 2013 a). Dies ermöglicht die Durchführung eines präventiven psychomoto-

rischen Förderangebots in Regelschulen, da die notwendigen Ressourcen, wie Zeit, Fachpersonen sowie ein Schwimmbad vorhanden sein müssen.

Dass Psychomotoriktherapie im Wasser im deutschsprachigen Raum noch nicht stark verbreitet ist, spiegelt sich auch in der Literatur wieder.

"Psychomotorik im Wasser scheint ein unerforschtes Gebiet zu sein. Es existiert dazu wenig Literatur... Bücher gibt es dazu kaum, die Erfahrungen beziehen sich auf Eigenerfahrungen und Eigenüberlegungen der Autoren, die Psychomotorik im Wasser selbst anbieten und ausprobiert haben." (Kopetzky, 2005, S. 6).

Aus diesem Grund konnte ich in meinen Recherchen nur wenige Autoren ausfindig machen, die sich mit diesem Thema befassen. Dabei stachen zwei Autoren besonders heraus, nämlich Angelika Kopetzky und Reiner Cherek. Cherek beschreibt in „Psychomotorische Frühförderung durch Säuglings- und Kleinkinderschwimmen“ (n.d. b), dass er von Jonny Kiphard bestärkt wurde, "einen psychomotorischen Förderansatz ... für Säuglinge und Kleinkinder im Wasser zu entwickeln." (Cherek n.d. b, S. 19). Auf die Autoren Cherek und Kopetzky werde ich mich in dieser Arbeit stark beziehen. Cherek hat viel Erfahrung mit Psychomotoriktherapie im Wasser, da er seit über fünfundzwanzig Jahren Menschen in allen Altersstufen im Wasser begleitet und unterrichtet (vgl. Cherek, 2001). Kopetzky hingegen hat ihre Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben (vgl. Kopetzky, 2005) und hat neun Jahre später ein Buch veröffentlicht, in dem sie ihren psychomotorischen Ansatz zur Therapie im Wasser beschreibt (vgl. Kopetzky, 2014). Ausserdem bietet sie Vorträge und Seminare zu diesem Thema an (vgl. Kopetzky, n.d.).

Cherek beschreibt in obengenanntem Aufsatz die Wirkung des Wassers auf Körper und Geist des Menschen. So habe das Wasser einen Einfluss auf die Psyche, die Wahrnehmung sowie die Motorik (Cherek, n.d. b). Die drei Bereiche Psyche, Wahrnehmung und Motorik bilden gemäss Zimmer (2012) auch das Grundgerüst des psychomotorischen Arbeitens.

„Zusammenfassend kann man sagen, dass der Begriff 'psychomotorisch' die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen kennzeichnet.“ (Zimmer, 2012, S. 22).

Da die Wirkungen des Wassers auf den Menschen demnach mit den Förderbereichen der Psychomotoriktherapie übereinstimmen, eignet sich das Element Wasser für das psychomotorische Arbeiten und somit auch für präventive Massnahmen in diesem Bereich. Diese Annahme wird von verschiede-

nen Autoren, u.a. Cherek, unterstützt. Wie bereits erwähnt hat Cherek dazu einen eigenen Förderansatz entwickelt (Cherek, n.d. b).

Cherek beschreibt ferner, welche Auswirkungen die Bewegungen im Wasser auf den Menschen haben. Nun stellte sich mir die Frage, was Psychomotoriktherapie im Wasser alles beinhaltet, welche Übungen es gibt und wie diese präsentiert sind. In diesem Zusammenhang klärte ich ab, ob bereits eine Sammlung von psychomotorischen Übungen im Wasser veröffentlicht wurde und wie diese gestaltet ist. Es gelang mir ein Bilderbuch zur Wassergewöhnung ausfindig zu machen: „Gustav Frosch taucht ab!: Werkbuch - Unterrichtsbausteine Wassergewöhnung“ von Steffen-Herzog und Lauper-Holzer (2012). Es handelt sich hierbei um ein Bilderbuch, das interaktiven Charakter hat und in einem Werkbuch („Unterrichtsbausteine Wassergewöhnung“) Übungen zur Wassergewöhnung beinhaltet. Dieses Bilderbuch eignet sich jedoch nicht für die psychomotorische Förderung im Wasser, da es explizit für die Wassergewöhnung und somit auf das Erlernen von Grundlagen des Schwimmens zielt (Steffen-Herzog & Lauper-Holzer, 2012).

„Bei einer psychomotorischen Förderung handelt es sich um keinen Schwimmunterricht. Freude an der Bewegung im Wasser, Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erweitern stehen im Vordergrund.“ (Kopetzky 2005, S. 59).

Aufgrund der positiven Eigenschaften des Wassers und der damit verbundenen Möglichkeiten für die psychomotorische Förderung bin ich überzeugt, dass sich Psychomotoriktherapie im Wasser für präventives Arbeiten in einer Regelschulklasse eignet. Präzise für Kinder von der ersten bis zur zweiten Klasse der Regelschule, da der Schwimmunterricht nach Lehrplan 21 in diesem Alter noch nicht so stark auf Leistung fokussiert (D-EDK, 2013 a) und frühzeitiger Prävention eine grosse Bedeutung zugesprochen wird (vgl. Jucker, 2016).

Die Problemstellung lässt sich folgendermassen zusammenfassen:

- Psychomotoriktherapie im Wasser ist in der Schweiz noch kaum verbreitet.
- Die Möglichkeiten einer psychomotorischen Förderung im Wasser werden in der Praxis und in der Fachliteratur der Psychomotorik kaum erwähnt, insbesondere in der Schweiz.
- Bis jetzt gibt es noch kein Bilderbuch zur präventiven, psychomotorischen Arbeit im Wasser mit Kindern der Unterstufe.

1.2 Fragestellungen

Aufgrund der Problemstellung ergeben sich folgende Fragestellungen:

1. Was ist Psychomotoriktherapie im Wasser, wodurch zeichnet sie sich aus und was könnten Gründe sein, dass diese Form in der Schweiz noch kaum verbreitet ist?
2. Was ist Prävention und was beinhaltet psychomotorische Prävention?
3. Nach welchen Kriterien können Übungen im Wasser ausgewählt werden, sodass sie sich für die präventive psychomotorische Arbeit mit Kindern im Unterstufenalter (1./2. Klasse) eignen?
4. Was muss bei der Erstellung eines Bilderbuches beachtet werden?
5. Wie können ausgewählte psychomotorische Übungen im Wasser in eine Bilderbuch-Geschichte mit interaktivem Charakter eingebettet werden?

1.3 Beschreibung der Methode und Aufbau der Arbeit

Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Ziel ist es, ein Produkt für die praktische Arbeit in der Psychomotoriktherapie zu erschaffen. Das Forschungsdesign entspricht der Aktionsforschung (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013). Im Zentrum steht die Erstellung eines theoretisch fundierten Bilderbuches mit Übungen für die präventive psychomotorische Arbeit im Wasser mit Kindern der regulären Unterstufe¹.

Im Theorieteil soll folgendes erklärt werden:

- Was ist Prävention?
- Was gehört zur psychomotorischen Prävention?
- Was ist Psychomotoriktherapie im Wasser und wie wird dort gearbeitet?

Aus den Theorien über Psychomotoriktherapie im Wasser und zur Ergänzung aus dem Bereich der Wassergewöhnung und Lehrmitteln über den Erwerb des Schwimmens sollen Übungen (siehe Kapitel 3.1) ausgewählt werden, welche sich für die präventive Arbeit mit Kindern der Unterstufe eignen. Diese Übungen werden danach in die Geschichte des Bilderbuches eingearbeitet, so dass diese motivierenden Charakter haben und in die Erzählung passen. Die Übungen sollen also sinnvoll sein, aufeinander aufbauen und zum Verlauf der Geschichte passen.

¹ Nachfolgend nur mit Unterstufe bezeichnet für einen angenehmeren Lesefluss, gemeint ist damit die 1.-2. Klasse der Regelschule

1.4 Vorgehen bei der Literaturrecherche

Die Literaturrecherche wurde mit NEBIS, PSYINDEX, Google sowie Google Scholar durchgeführt. Dabei wurde unter anderem auch die Literaturliste der Bachelorarbeit von Mader und Wegmann (2014) als Anhaltspunkt genommen, da diese Arbeit ebenfalls zum Thema Psychomotorik im Wasser ist. Die Literaturvorschläge von Myrtha Häusler, der Begleiterin dieser Arbeit, wurden ebenfalls berücksichtigt und miteinbezogen.

Die Literatur sollte im Zeitraum von 2000 – 2016 publiziert worden sein. Klassische Theorien durften auch älter sein, sofern sie nicht widerlegt wurden. Da kaum Literatur bezüglich Psychomotoriktherapie im Wasser und zum Thema Bilderbuch gefunden werden konnte, wurden auch Werke, die vor 2000 publiziert worden sind, berücksichtigt.

1.5 Zielgruppe dieser Arbeit

Diese Arbeit richtet sich an Psychomotoriktherapeutinnen. Das Produkt selbst ist sowohl an Psychomotoriktherapeutinnen, als auch an Lehrpersonen adressiert und soll für die psychomotorische Prävention eingesetzt werden. Jedoch können das Bilderbuch und die dazugehörigen Übungen auch von Eltern angewandt oder in Schwimmkursen durchgeführt werden.

1.6 Begriffserklärungen

In diesem Unterkapitel werden die wichtigsten Begriffe für diese Arbeit zum besseren Verständnis definiert.

Geschlechterformulierung

In dieser Arbeit wird stets von der weiblichen Form, also von Psychomotoriktherapeutin, gesprochen, aufgrund eines besseren Leseflusses. Männliche Therapeuten sollen damit aber gleichermassen angesprochen werden.

Prävention

Diese Arbeit stützt sich in ihrem Verständnis von Prävention auf folgende Definition:

"Eine gängige Definition beschreibt Prävention als 'alle Interventionshandlungen, die sich auf Risikogruppen mit klar erwartbaren, erkennbaren oder bereits im Ansatz eingetretenen Anzeichen von Störungen und Krankheiten richten.'" (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2014, S. 26).

Psychomotoriktherapie

Diese Arbeit stützt sich in ihrem Verständnis von Psychomotoriktherapie auf folgende Definition:

„Zusammenfassend kann man sagen, dass der Begriff 'psychomotorisch' die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen kennzeichnet.“ (Zimmer, 2012, S. 22).

Das Wort „Psychomotorik“ wird in dieser Arbeit als Synonym für Psychomotoriktherapie verwendet.

Psychomotoriktherapie im Wasser

Psychomotoriktherapie im Wasser unterscheidet sich nur insofern von der regulären Psychomotoriktherapie, dass die Förderung nicht im Bewegungsraum, sondern im Wasser stattfindet. Die theoretischen Grundlagen, das Menschenbild, die inhaltlichen Konzepte bleiben gleich. Es gilt jedoch das Wasser mit seiner Wirkung auf die Bewegungen und den Körper zu beachten (vgl. Kopetzky, 2005).

Übung

Unter dem Begriff „Übung“ ist in dieser Arbeit jeweils eine Aufgabenstellung gemeint, die (meist) eine motorische Ausführung zur Folge hat.

2. Theoretischer Teil

In diesem Kapitel werden theoretische Aspekte zu den Themen Psychomotorik, Psychomotoriktherapie im Wasser, Prävention und Bilderbuch beschrieben.

2.1 Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Der Verband für Psychomotoriktherapie Schweiz definiert die in der Schweiz praktizierte Psychomotorik wie folgt:

Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten setzen vielfältige Mittel und Techniken ein. Im Zentrum stehen Spiele und Aktivitäten, welche die Beweglichkeit, Wahrnehmung, Vorstellungskraft und die Kommunikation fördern. Auch kreative und musikalische Aktivitäten kommen zum Einsatz. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erweitern dabei ihre Bewegungs- und Sozialkompetenz und stärken dadurch das Vertrauen in sich selbst und gegenüber dem Umfeld.

(Psychomotorik Schweiz n.d. c, o.S.)

Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten sowohl in Schulen und Sonderschulen, als auch in Kindergärten, Krippen, Spitäler, Betagteninstitutionen, Gesundheitsdiensten oder in der eigenen

Praxis (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d. c). Erfahrungsgemäss sind Regel- und Sonderschulen die üblichen Arbeitsplätze in der Schweiz.

2.2 Psychomotoriktherapie im Wasser

Psychomotoriktherapie im Wasser unterscheidet sich nur insofern von der regulären Psychomotoriktherapie, dass die Förderung nicht im Bewegungsraum, sondern im Wasser stattfindet. Die theoretischen Grundlagen, das Menschenbild, die inhaltlichen Konzepte bleiben gleich. Es gilt jedoch das Wasser mit seiner Wirkung auf die Bewegungen und den Körper zu beachten (vgl. Kopetzky, 2005).

„Da der Körper vom Wasser direkt umgeben ist, wird jede körperliche Aktivität das umgebende Wasser aktivieren und das wiederum stimuliert den Körper. Gerade diese Dichte von Ich- und Sachkompetenz macht die Besonderheit der Psychomotorik im Wasser aus....“ (Cherek n.d. a, S. 7)

Psychomotoriktherapie im Wasser ist bislang ein Gebiet, das im deutschsprachigen Raum kaum bekannt ist. Gemäss Kopetzky (2005) beschränken sich die schriftlichen Aufzeichnungen zu dieser Thematik auf Artikel in bewegungspädagogischen und sportpädagogischen Zeitschriften, sowie auf Selbsterfahrungen von Praktikern, die diese schriftlich festgehalten haben.

Psychomotoriktherapie ist darauf fokussiert, eine ganzheitliche Förderung zu bieten und bildet die Schnittstelle von Pädagogik und Therapie. Vermutlich hat sich Psychomotoriktherapie im Wasser so entwickelt, dass Angebote aus der bestehenden Schwimm- und Aqualiteratur verwendet und für die Psychomotoriktherapie angepasst wurden (vgl. Cherek, n.d. a).

Im Vergleich zum sportmotorischen Ansatz beim Schwimmen, lässt sich folgende Aussage bilden: "In der Sportmotorik bestimmt das zu erreichende Ziel den Unterricht, wo hingegen in der Psychomotorik der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen, seinen Wünschen und Abneigungen im Zentrum des ganzheitlichen pädagogischen Handelns steht." (Cherek n.d. a, S. 2-3).

Ergänzend dazu beschreibt Kopetzky (2005), dass Psychomotoriktherapie im Wasser nicht mit Schwimmunterricht gleichzusetzen ist, da „Freude an der Bewegung im Wasser, Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erweitern...“ (S. 59) fokussiert werden.

2.2.1 Mögliche Hypothesen für die mangelnde Verbreitung von Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz

In der Schweiz ist Psychomotoriktherapie im Wasser praktisch nicht vertreten. Durch Recherchen wurde nur eine Therapeutin gefunden, die Psychomotoriktherapie im Wasser anbietet. Eine mögli-

che Hypothese für die mangelnde Verbreitung von Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz ist zum einen, dass Psychomotoriktherapie hierzulande hauptsächlich in Bewegungsräumen stattfindet, die vom Berufsverband festgelegten Richtlinien zu entsprechen haben (Psychomotorik Schweiz, n.d. d). Die Lektionen dauern in der Regel fünfundvierzig Minuten (Psychomotorik Schweiz, n.d. a). In dieser Zeit scheint es schier unmöglich, mit den Kindern zum Hallenbad zu gelangen, sich umzuziehen, eine Therapieeinheit abzuhalten, sich zu duschen und wieder umzuziehen sowie anschliessend wieder zurück zur Schule zu kommen. Ein weiterer Punkt ist die Gestaltung der Stundenpläne. Der Umstand, dass die Kinder aus unterschiedlichen Klassen kommen und somit verschiedene Stundenpläne haben, erschwert die Organisation der Einheiten. Genauso wie der Fakt, dass das Hallenbad auch von anderen Klassen genutzt wird. Auch könnten zusätzliche Kosten für die Benutzung des Schwimmbades ein Grund für den Mangel an Angeboten der Psychomotoriktherapie im Wasser sein.

2.2.2 Lösungsansätze für die zukünftige Gestaltung von Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz

Wie bereits erwähnt ist eine gute Organisation unerlässlich, damit Psychomotoriktherapie im Wasser funktionieren kann. Diejenigen Kinder, welche die Therapie im Wasser benötigen, sollten möglichst alle am gleichen Tag die Psychomotoriktherapie im Wasser besuchen dürfen. Somit kann die Psychomotoriktherapeutin optimal die Zeit und den Raum (Schwimmbad) nutzen und sich vorbereiten. Die Psychomotoriktherapie im Wasser sollte bestenfalls auf einen fixen Wochentag festgelegt werden. Andernfalls sind Überlegungen für Doppellektionen zu machen, damit genügend Zeit für den Weg, das Umkleiden und die eigentliche Fördereinheit bleibt. Das Umkleiden und der Weg stellen ihrerseits auch einen Förderbeitrag für das Kind dar. Beim Umkleiden sind unter anderem Handlungsplanung und Körperkoordination gefragt, für das Zurücklegen der Strecke ist – sofern das Kind diesen alleine zu Fuss zurücklegen kann – der Orientierungssinn, sowie die Merkfähigkeit bezüglich des Wegs gefragt.

In Bezug auf die Räumlichkeiten ist eine Schulschwimmanlage² wünschenswert, da somit störende Einflüsse von aussen (Lärmpegel, Platzmangel,...) bereits eliminiert sind. Kopetzky (2005) empfiehlt ein abgegrenztes Areal und verweist darauf, dass es in Thermalbädern oftmals Therapiebecken gibt. Somit steht das Schwimmbecken ausschliesslich der Therapeutin und den Kindern zur Verfügung, was der Situation im Bewegungsraum entspricht. Dies könnte jedoch auch als problematisch eingestuft werden, da hierbei der Gedanke an Übergriffe aufkommen könnte. Insbesondere da Badekleidung mehr Haut preisgibt als reguläre Kleidung. Auch ist der Kontakt im Wasser eher eng, da die The-

² Schulschwimmanlagen gibt es in der Stadt Zürich, sie stehen teilweise ausserhalb der Schulzeiten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung (vgl. Stadt Zürich Schul- und Sportdepartement, n.d.)

rapeutin auch für die Sicherheit des Kindes verantwortlich ist. Um dem vorzubeugen ist es optimal, wenn mindestens ein Elternteil anwesend ist. Dies hat den weiteren Vorteil, dass somit auch Übungen mitgenommen werden können und dies insgesamt auch positiv für die Elternarbeit ist. Die Anwesenheit der Eltern bei der psychomotorischen Förderung im Wasser (insbesondere bei jüngeren Kindern) wird auch von Kopetzky und Cherek empfohlen (vgl. Kopetzky, 2005 und Cherek, 2001). Eine Kombination von Psychomotoriktherapie im Bewegungsraum und im Wasser ist sehr förderlich, da somit alle Wahrnehmungsbereiche der Kinder angeregt werden können (vgl. Kopetzky, 2005). Die spezifischen Wirkungen des Wassers auf Körper und Geist werden im nächsten Kapitel erläutert.

2.2.3 Besonderheiten und Wirkung des Wassers auf die Bewegung und den Körper

Das Element Wasser im Zusammenhang mit dem Schwimmen hat einige Besonderheiten, die sich auf den Menschen auswirken. "In der überwiegenden Literatur zum Thema Schwimmen werden Auftrieb, Wasserwiderstand, Wasserdruck und Wärmeleitfähigkeit als Besonderheiten des Wassers behandelt, da diese Parameter direkt das Schwimmen beeinflussen. Im Wasser wirken aber noch sehr viel mehr Reize auf den Menschen." (Cherek n.d. b, S. 6). So erfordert der Wasserwiderstand durch die Bremswirkung auf die Bewegungen einen erhöhten Kraftaufwand. Dadurch werden bereits kleine Bewegungen deutlicher wahrgenommen. Durch den erhöhten Kraftaufwand wird die Körperwahrnehmung verbessert. Bei hypotoner Muskulatur führt dies dazu, dass die Muskeln gestärkt werden. Hingegen bei hypertoner Muskulatur wird durch den langanhaltenden Kampf gegen den Wasserwiderstand der Muskeltonus gesenkt. Gleichzeitig vermag der Wasserwiderstand einer Verletzungsgefahr vorzubeugen, da die Bewegungen gebremst werden (Cherek n.d. b, S. 6). Durch das Wasser wird der Druck auf die Brust erhöht und somit die Atmung etwas erschwert, was wiederum zur Folge hat, dass die Atemmuskulatur dabei trainiert wird. Wenn man sich bereits an das Wasser gewöhnt hat, wird dies nicht bewusst wahrgenommen und die Atmung passt sich automatisch an (Cherek n.d. b, S. 7). Der Wasserdruck hat ausserdem einen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, welches dadurch angeregt wird. Dies führt dazu, dass die Extremitäten besser durchblutet werden. Ausserdem wird durch den Wasserdruck die taktile Wahrnehmung stetig stimuliert, was die Grenzen des Körpers spürbar macht. Durch den Auftrieb wird der Körper im Wasser getragen, die Schwerkraft ist beinahe ganz aufgehoben (Cherek n.d. b, S. 7). Das eigentliche Körpergewicht wird somit um einen Sechstel reduziert, was zur Folge hat, dass die Gelenke eine Entlastung erfahren (vgl. Cherek, 2007). Die Wärmeleitfähigkeit des Wassers ist fünfundzwanzigmal grösser als die der Luft. Aus diesem Grund kühlt man schneller aus. Bei geringer sportlicher Belastung wird deshalb empfohlen, eine Wassertemperatur von 32°C einzustellen. Ist die Belastungsintensität jedoch höher, sind 26-28°C angebracht (Milles & Meseck, 2010).

Da das Wasser im Schwimmbad mit Chemikalien angereichert ist, entsteht ein typischer Geruch. Dieser wird von den Kindern identifiziert (Cherek n.d. b, S. 8). Wenn das Kind nun also positive Erfahrungen im Schwimmbad gesammelt hat, kann man von Konditionierung emotionaler Reaktionen sprechen. Das Kind macht also überwiegend positive Erfahrungen im Schwimmbad, was Freude auslöst. Wenn es nun also den spezifischen Geruch des Schwimmbads riecht, kommt es automatisch zu dieser positiven Reaktion (Winkel, Petermann & Petermann, 2006). Durch die Wellenstruktur der Wasseroberfläche wird das Licht reflektiert, was flimmernd aussieht. Dies sollte für „Anfallskinder“, wie Cherek (n.d. b) vermutlich Kinder mit Epilepsie nennt, jedoch kein Problem darstellen, sofern diese medikamentös behandelt werden. Da es im Schwimmbad glatte Wände hat, ist der Geräuschpegel höher. Der Schall wird vielfach reflektiert. Daher gibt es zusätzlich starke, akustische Reize im Schwimmbad (Cherek, n.d. b).

Neben den Besonderheiten des Wassers gibt es auch noch die Wirkung des Wassers auf den Menschen zu beachten. Dazu gehören die Wirkung auf die Psyche, die Wahrnehmung und die Motorik. Die Wirkung des Wassers auf die Psyche variiert von Mensch zu Mensch. Zum einen kann das Wasser eine positive Wirkung auf den Menschen ausüben, jedoch gibt es auch Menschen, die sich vor dem Wasser fürchten und es scheuen (Cherek n.d. b, S. 9). Die Angst vor dem Wasser kann dabei ganz individuelle Ursachen haben, weshalb hier nicht genauer darauf eingegangen wird.

Die menschliche Wahrnehmung besteht aus der visuellen, der auditiven, der gustatorischen, der olfaktorischen und der haptischen Wahrnehmung, welche die fünf Sinne bilden. Die vestibuläre Wahrnehmung ist für diese Arbeit ebenfalls relevant. Daneben gibt es noch weitere Wahrnehmungsprozesse, die jedoch nicht vertieft werden. Wird nun also beispielsweise ein Ton gehört, ist dieser Ton ein basaler Reiz. Das bedeutet, dass dieser Ton als Reiz wahrgenommen wird, jedoch noch keine, respektive nur wenig Interpretation stattfindet. Im Gegensatz dazu ist es viel komplexer, wenn beispielsweise unterschiedliche Töne miteinander verglichen werden (Rosenkötter, 2013). Im Wasser stimulieren basale Reize den Menschen permanent, da bereits kleinste Bewegungen gespürt werden als Haut-, Bewegungs- oder Gleichgewichtsreiz. Durch das Element Wasser in Verbindung mit spezifischen Übungen (z.B. nach Cherek, 2001) können neue Bewegungsformen in das Repertoire des Kindes aufgenommen werden, was sich auch auf das Körperschema auswirkt. Das warme Wasser und die annähernde Schwerelosigkeit erleichtern die Bewegungen. Wenn Bewegungen wiederholt und variiert werden, kann dies zu einer Ökonomisierung der Bewegungen, sowie zu einer Automatisierung führen (Cherek n.d. b, S. 11).

2.2.4 Material

Bezüglich des Materials geben alle drei Autoren (Kiphard, Cherek und Kopetzky) aus praktischer Erfahrung ihre eigene Empfehlung ab. Für Kiphard (1998) steht das freie und lustbetonte Experimentie-

ren verschiedener Materialien im Vordergrund, damit das Kind sich ohne Druck von aussen an das Wasser gewöhnen kann. So empfiehlt Kiphard (1998) verschiedene Materialien, die er unterteilt in „schwimmendes Lernmaterial“ und „nicht-schwimmendes Lernmaterial“. Diese Einteilung wird durch die Verfasserin in weitere Kategorien unterteilt: Schwimmhilfen, Tiere, Boote, diverse Bälle, Reifen, Material zum Ausspritzen von Wasser, Tauchgegenstände, Seile, Wurfgeschosse, Behältnisse, Buchstaben und Zahlen, Alltagsgegenstände, Steine.

Cherek (n.d. b) empfiehlt Material, welches ohne grossen Aufwand beschafft und umfunktioniert werden kann. Dabei macht er folgende Einteilung: Kleinspielzeug / Unterwassertaschenlampe, Schwimmflügel, Flossen, Matten, Reifen. Zu beachten gilt hierbei, dass er dieses Material für das Säuglings- und Kleinkinderschwimmen empfiehlt. Einige der Materialien lassen sich nach Auffassung der Verfasserin aber auch für die psychomotorische Förderung im Wasser mit Schulkindern verwenden. Für das Säuglings- und Kleinkinderschwimmen hat Cherek spezielle Schwimmflügel entwickelt, die sogenannten "Kraulquappen". Diese sollen dem Kind ermöglichen, sich selbständig im Wasser fortzubewegen. Cherek empfiehlt zudem Kautschukflossen, da diese durch die Schuhform guten Halt geben. Durch die Flossen sollen die Beinbewegungen besser gespürt werden, was zu einer besseren Körperwahrnehmung führen soll. Ausserdem ermöglichen die Flossen einen grösseren Antrieb, was motivieren kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Muskulatur gestärkt wird, da die Bewegungen durch die Flossen erschwert werden. Durch diesen grösseren Kraftaufwand wird zusätzlich das Halten des Gleichgewichts erschwert. Dabei wird für die Flossen eine Anwendungsdauer von fünf bis zehn Minuten empfohlen. Als weiteres Material werden Matten genannt, welche er unterteilt in Iso-Matten, Luftmatratzen, aufblasbare Planschbecken, Luftpolsterfolie und PVC-Bretter. Die Matten können entweder dafür verwendet werden, sich darauf zu legen, oder eine Bewegungslandschaft zu machen. Bei einer Bewegungslandschaft ist ein Wechsel von festen zu labilen Unterlagen von Vorteil, da dies eine erhöhte Anpassungsfähigkeit der Kinder erfordert.

Kopetzky (2005) unterteilt das Material hingegen nach Verwendungszweck, die sie folgendermassen benennt:

- Material zum Bauen und Transportieren
- Geräte zum Spiel mit dem Gleichgewicht
- Geräte zum Klettern, Hängen, Springen
- Fahr- und Rollgeräte
- Gerätekombinationen zum Rutschen und Rollen
- Geräte zum individuellen Spiel der Kinder
- Geräte die das Zusammenspiel zweier Partner herausfordern
- Geräte zum Zusammenführen der ganzen Gruppe

Kopetzky orientiert sich dabei an Renate Zimmer, wobei das Material sowohl für den Bewegungsraum, als auch für das Schwimmbad geeignet sei.

Die gesamte Auflistung aller empfohlenen Materialien findet sich im Anhang.

2.2.5 Stundengestaltung und Übungen

Da sich Psychomotoriktherapie im Wasser nur dadurch von der regulären Psychomotorik unterscheidet, dass anstatt im Bewegungsraum im Schwimmbad gearbeitet wird (siehe Kapitel 2.2), sind die Grundlagen bezüglich der Stundengestaltung dieselben. Das bedeutet unter anderem, dass die Stunden anhand der Förderziele geplant werden, der Anfang sowie der Abschluss der Stunde klar gestaltet sind und die Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten abgeholt werden und ihre eigenen Ideen Raum erhalten. Wenn die Bedingungen ausserordentlich gut sind, das heisst unter anderem, dass die Tiefe des Beckens optimal³ ist, kann ein freies Angebot zum Experimentieren gemacht werden, wie beispielsweise eine Bewegungslandschaft im Wasser (Kopetzky, 2005). Für Kiphard (1998) steht zu Beginn der psychomotorischen Förderung im Wasser im Zentrum, dass das Kind mit den Materialien im Wasser frei experimentieren darf. Ausserdem stehen taktile und kinästhetische Erfahrungen zu Beginn im Fokus. Diese sollen dem Kind bewusst gemacht werden. Dies bedeutet, dass die in Kapitel 2.1.3 beschriebenen Besonderheiten des Wassers mit allen Sinnen erlebt werden sollen. Durch Versuch und Irrtum kann ausserdem das Vorstellungsvermögen geschult werden, indem das Kind beispielsweise erfährt, wieviel Wasser es in ein Boot schöpfen muss, bis dieses sinkt. Des Weiteren können sowohl visuelle, als auch akustische Wahrnehmungsübungen im Wasser gemacht werden, in dem man zum Beispiel einen Pingpongball unter Wasser drückt, diesen loslässt und beobachtet, wie hoch dieser fliegt (visuell) oder in dem die visuelle Übung nun verbalisiert wird. Als weiteres Förderziel sieht Kiphard den Bereich der Bewegungserfahrung im Wasser. Dieser beinhaltet die Teilbereiche Wassergeschicklichkeit, also ein durch Rhythmus und Musik begleitetes Erlebnis im Wasser, sowie Wasservertrautheit.

Chereks Übungen wurden ausschliesslich für Säuglinge und Kleinkinder konzipiert. Einige Übungen lassen sich aber auch für Schulkinder übernehmen oder leicht abändern. Er beschreibt die Wirksamkeit seiner Übungen folgendermassen:

Bei Bewegungen mit Änderung der Bewegungsrichtung und dem Bewegungsrhythmus wird das vestibuläre System angesprochen. Ruhige Bewegungen sind weniger reizintensiv und entspannen, während schnelle Bewegungen den Tonus steigen lassen. Übungen gegen den Widerstand des Wassers,

³ Als optimal bezeichnet Kopetzky (2005), wenn die Wassertiefe der Körpergrösse angepasst werden kann oder das Wasser mindestens hüfthoch und maximal unter den Brustkorb reicht

Spielzeug oder die Beckenwand führen ebenfalls zur muskulären Entspannung. Schwünge, bei denen ständig die Körperlage geändert wird, lösen beim Kind Lagereaktionen aus. ... Bei den meisten Übungen werden durch den Wasserwiderstand die grossen Gelenke und die Wirbelsäule stark bewegt. Wie bei der Manualtherapie wird dadurch die zugehörige Muskulatur entspannt.

(Cherek n.d. b, S. 14)

Diese Aussagen können vermutlich auch generalisiert betrachtet werden, sofern diese Bewegungsmuster in den Übungen enthalten sind.

Gemäss Viertelhausen (n.d.) können viele Spiele, die man an Land durchführt, auch im Wasser gespielt werden, wenn man die Regeln entsprechend anpasst.

2.3 Prävention

In diesem Teil der Arbeit soll das Thema Prävention im Allgemeinen, aber auch im spezifisch psychomotorischen Kontext betrachtet und erklärt werden.

2.3.1 Prävention im allgemeinen Kontext

In der Prävention unterscheidet man zwischen Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. "Krankheitsprävention (oft verkürzt auch nur 'Prävention') bezeichnet alle Eingriffshandlungen, die dem Vermeiden des Eintretens oder des Ausbreitens einer Krankheit dienen." (Hurrelmann et al., 2014, S. 14) Damit Krankheitsprävention wirksam ist, muss Fachwissen über den Entwicklungsverlauf, sowie die Stadien des Verlaufs der Krankheit vorhanden sein (vgl. Hurrelmann et al., 2014).

Gesundheitsförderung bezeichnet alle Eingriffshandlungen, die der Stärkung von individuellen Fähigkeiten der Lebensbewältigung dienen. Das Eingreifen (Intervenieren) richtet sich auf die Verbesserung der ökonomischen, kulturellen, sozialen, psychischen, bildungsmässigen und hygienischen Bedingungen der Lebensgestaltung von einzelnen Personen oder bestimmten Gruppen der Bevölkerung.

(Hurrelmann et al., 2014, S. 14)

Bei der Gesundheitsförderung geht es darum, dass Ressourcen und Schutzfaktoren gestärkt werden, was eine Steigerung der Gesundheitsentwicklung zur Folge haben kann. Die Gemeinsamkeit dieser beiden Präventionsformen liegt darin, dass gezielte Interventionen durch Personen oder Institutionen durchgeführt werden, welche meistens professionell autorisiert sind. Der Unterschied liegt darin, dass bei der Krankheitsprävention die Risikofaktoren ausgeschaltet werden sollen, hingegen bei der Gesundheitsförderung die Ressourcen und Schutzfaktoren im Fokus sind. Im Kindesalter ist bei der Prävention und Gesundheitsförderung wichtig, dass sowohl Risikofaktoren, als auch Schutzfaktoren des Kindes betrachtet werden. Als Schutzfaktoren gelten personale Ressourcen des Kindes (z.B. hohe

Selbstwirksamkeitserwartung), soziale Ressourcen (soziale Beziehungen z.B. zu Freunden), sowie familiäre Ressourcen (z.B. soziale Unterstützung der Eltern, gutes Familienklima) (vgl. Hurrelmann et al., 2014).

Neben der Krankheitsprävention und der Gesundheitsförderung kann Prävention auch noch in Präventionsmassnahmen unterteilt werden. Bei den Präventionsmassnahmen unterscheidet man zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. "Primärprävention umfasst alle jene Massnahmen, die vor dem Erstauftreten eines unerwünschten Zustands, wie einer Erkrankung, durchgeführt werden..." (Hurrelmann et al., 2014, S. 36-37). Durch Sekundärprävention sollen Krankheiten bereits früh erkannt und somit eingedämmt werden. Die sekundäre Prävention kann auch dann zum Zug kommen, wenn der Betroffene noch gar keine Krankheitssymptome wahrnimmt, jedoch der pathogenetische Prozess bereits begonnen hat. Die Tertiäre Prävention wird dann eingesetzt, wenn eine Krankheit bereits ausgebrochen ist oder ein anderweitig unerwünschter Zustand sich manifestieren konnte. Das Ziel bei der Tertiärprävention ist es, dass die Krankheit in ihrer Intensität gemildert werden kann und Folgeschäden möglichst verhindert werden können (Hurrelmann et al., 2014).

	Primärprävention	Sekundärprävention	Tertiärprävention
Zeitpunkt der Intervention	Vor Eintreten einer Krankheit	In Frühstadien einer Krankheit	Nach Manifestation/ Akutbehandlung einer Krankheit
Ziel der Intervention	Verringerung der Inzidenz von Krankheiten	Eindämmung der Progredienz oder Chronifizierung einer Krankheit	Verhinderung von Folgeschäden oder Rückfällen
Adressaten der Intervention	Gesunde bzw. Personen ohne Symptomatik	Akutupatienten/ Klienten	Patienten mit chronischer Beeinträchtigung und Rehabilitanden

Abb. 1: Klassifikation von Präventionsmassnahmen (Hurrelmann et al., 2014, S. 37)

Als weitere Unterscheidung in der Prävention werden Verhaltens- und Verhältnisprävention genannt. Bei der Verhaltensprävention soll das Verhalten des Individuums verändert werden. Als Beispiel hierfür kann die Antiraucher-Kampagne des Bundesamts für Gesundheit genannt werden (Bundesamt für Gesundheit BAG Schweiz, n.d.). Bei Verhältnisprävention hingegen wird bei der ökologischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Umwelt angesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist der serienmässige Einbau von Auto-Airbags (vgl. Hurrelmann et al., 2014).

2.3.2 Prävention in der Psychomotoriktherapie

Prävention und Behandlung (in diesem Fall Psychomotoriktherapie) haben also beide ähnliche Ansatzpunkte und ergänzen sich gegenseitig (vgl. Hafn, 2007).

Die präventive Arbeit, die Psychomotoriktherapeutinnen leisten, ist je nachdem primär (wenn beispielsweise mit einer ganzen Schulklasse gearbeitet wird) oder sekundär (wenn mit einer Risikogrup-

pe gearbeitet wird, z.B. mit einer grafomotorischen Fördergruppe). Psychomotoriktherapie hingegen entspricht einer Tertiärprävention. Verhaltenspräventive Massnahmen in der Psychomotoriktherapie entsprechen beispielsweise einem Vortrag für Lehrer über den Einsatz von Bewegungspausen im Unterricht. Verhältnispräventive Massnahmen werden in der Psychomotorik jedoch dadurch erreicht, dass beispielsweise eine Spielplatzlandschaft entwickelt wird.

Die Aufgaben der Psychomotoriktherapeutinnen im Bereich der Prävention werden vom Verband für Psychomotorik Schweiz (n.d. b) wie folgt festgelegt:

- Aktivitäten im Turnunterricht mit Schwerpunkt in der Grobmotorik sowie den sozialen Kompetenzen
- Präventive Massnahmen in den Schulklassen, zum Beispiel zur Verbesserung der Fein- und Grafomotorik oder der Konzentration
- Beratung von Lehr- und weiteren Fachpersonen zu spezifischen psychomotorischen Fachthemen

Die psychomotorischen präventiven Massnahmen "... sollen einerseits die Entwicklung und die Fähigkeiten der Kinder fördern; andererseits können sie den möglichen Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten entgegenwirken." (Psychomotorik Schweiz, n.d. b, o.S.)

Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d.) konkretisiert diese Bereiche und unterteilt sie in spezifische Ziele der präventiven Arbeit:

- (senso-) motorische Kompetenzen stärken: Grob-, Fein- und Grafomotorik sowie Wahrnehmung im Hinblick auf die Förderung der Eigentätigkeit des Kindes, die Anregung zum selbstständigen Handeln und die Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit
- sozio-emotionale Kompetenzen stärken: prosoziale Fähigkeiten, Konfliktlösefähigkeiten und Beziehungsfähigkeiten im Zusammenspiel mit kognitiven Fähigkeiten, verbaler und nonverbaler Ausdruck von Emotionen sowie das Erkennen, Verstehen und Regulieren eigener und fremder Emotionen
- Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen
- Networking: Intensivieren der Beziehungen zwischen Eltern, Kindergarten und Schule
- themenspezifische Aufklärung
- Früherfassung

2.3.3 Die Verknüpfung von Schwimmunterricht und psychomotorischer Prävention innerhalb des Lehrplan 21

Um psychomotorische präventive Massnahmen im Schwimmunterricht durchführen zu können, bedarf es an Wissen über den Schwimmunterricht hinsichtlich der Rahmenbedingungen. Da in Zukunft in vielen Teilen der Schweiz der Lehrplan 21 eingeführt, beziehungsweise bereits angewandt wird, stützen sich die Informationen auf den Lehrplan 21. Die Einführung des Lehrplan 21 wird von den Kantonen individuell geregelt. Für die meisten Kantone ist der Start frühestens für das Schuljahr 2017/2018 vorgesehen. Es gibt aber auch einige Kantone, die bereits früher starten (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2015).

Der Lehrplan 21 wird in drei Zyklen aufgeteilt:

- 1. Zyklus: zwei Kindergartenjahre, 1. und 2. Klasse
- 2. Zyklus: 3.-6. Klasse
- 3. Zyklus: 7.-9. Klasse

(D-EDK, 2013 b)

Für diese Arbeit ist lediglich der erste Zyklus von Relevanz, zum einen, da frühe präventive Massnahmen eine grosse Bedeutung haben (vgl. Jucker, 2016) und zum anderen, da der Schwimmunterricht in diesem Alter noch nicht so stark auf Schwimmleistungen fokussiert ist, sondern auch noch Platz für Spielen⁴ vorhanden ist (D-EDK, 2013 a).

Der Kompetenzbereich "Bewegen im Wasser" wird unterteilt in die Handlungsaspekte Sicherheit im Wasser, Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen. Nachfolgend eine Einteilung der Handlungsaspekte mit den dazugehörigen Kompetenzen, die erworben werden sollen (vgl. D-EDK, 2013 a).

Sicherheit im Wasser

"Die Schülerinnen und Schüler können eine Situation am und im Wasser bezüglich Sicherheit einschätzen und können in Gefahrensituationen verantwortungsbewusst handeln." (S. 28)

Schwimmen

"Die Schülerinnen und Schüler können sicher schwimmen. Sie kennen technische Merkmale verschiedener Schwimmtechniken und wenden sie an." (S. 29)

Tauchen

"Die Schülerinnen und Schüler können tauchen und wichtige Merkmale von Tauchtechniken anwenden." (S. 30)

Wasserspringen

"Die Schülerinnen und Schüler können fuss- und kopfwärts verschiedene Sprungtechniken anwenden." (S. 31)

⁴ beim Handlungsaspekt Schwimmen steht im Aufbau geschrieben, dass die Kinder im brusttiefen Wasser spielen und sich frei bewegen können sollen (vgl. D-EDK, 2013 a)

Bei den einzelnen Kompetenzen wird weiterführend der Aufbau dargestellt, wie diese Kompetenzen erworben werden sollen (vgl. D-EDK, 2013 a).

2.4 Bilderbuch

In diesem Kapitel werden theoretische Aspekte des Bilderbuchs erläutert. Diese wurden so eingegrenzt, dass sie in Bezug auf den Entstehungsprozess des interaktiven Bilderbuches (siehe Kapitel 3) dienlich sind.

2.4.1 Theoretische Aspekte des Bilderbuchs

Über die Theorie zum Thema Bilderbuch findet sich kaum Literatur.

"Bisherige Ansätze zur theoretischen Bestimmung des Bilderbuchs zeigen sich im deutschsprachigen Raum vor allem in Skizzen und essayhafter Form, eher in Forderungen und Appellen denn in begründeten Argumentationen. Eine kontinuierliche, systematische Theorieforschung zum Bilderbuch gibt es nicht..." (Thiele & Doonan, 2000, S. 36)

Es lässt sich auch kein Ratgeber oder dergleichen darüber finden, welche Kriterien bei der Erstellung eines Bilderbuches zu erfüllen sind. Dies resultiert wahrscheinlich daraus, dass das Verfassen eines Bilderbuches der künstlerischen Freiheit unterliegt. Auch dass jedes Bilderbuch ein anderes Ziel verfolgt, sowie ein anderes Klientel zu erreichen sucht, könnte ein Grund für den Mangel eines Ratgebers sein. Jedoch lässt sich erfahrungsgemäss bei vielen Büchern, die eine Geschichte erzählen, also sowohl bei Bilderbüchern als auch bei Romanen, ein ähnlicher Aufbau der Handlung ausmachen.

Abb. 2: idealer Bau des Dramas - Schema des pyramidalen Aufbaus nach Gustav Freytag (Marx 2012, S. 2)

Dieses Schema demonstriert den sogenannten emotionalen Entwicklungsboden der Wirkungen (Marx, 2012). Das Drama wird in fünf Akte aufgeteilt. Der erste Akt ist zugleich die Exposition. Sie dient dazu, die Rahmenbedingungen des Stücks (Ort des Geschehens, Zeit, Figuren) zu klären und

"präsentiert die Verhältnisse, aus denen sich der dramatische Konflikt entwickelt. Im zweiten Akt entwickelt sich der Konflikt (= steigende Handlung)." (Schlegel & Büchner, 2013, S. 42). Im nächsten Akt erfolgt auf den Konflikt ein Höhepunkt, der oftmals auch als Wendepunkt (Peripetie) fungiert. Der vierte Akt scheint die Handlung zum Schluss zu führen, "wird aber meist durch ein sogenanntes retardierendes Moment aufgehalten" (ebd.). Dies führt dazu, dass erneut eine gewisse Spannung im Ablauf entsteht. Im finalen fünften Akt schliesst die Handlung ab. Dabei lässt sich zwischen Tragödie und Komödie unterscheiden, wobei die Tragödie in einer Katastrophe, die Komödie in einem Happy End endet (Schlegel & Büchner, 2013).

Das Bilderbuch kann in viele unterschiedliche Klassifizierungen unterteilt werden. Gemäss Halbey (1997) kann das Bilderbuch nach Ordnungskriterien bezüglich der Thematik (realitätsnah vs. Märchen), des Alters, literarischen Gesichtspunkten (z.B. Kinderreim, Lyrik, Prosa,...), bildkünstlerischen Aspekten, psychologischen Aspekten, soziologischen und medizinischen Aspekten unterteilt werden, um nur einige zu nennen.

Auch bezüglich der Theorie lässt sich das Bilderbuch unterteilen. Thiele und Doonan (2000) verwenden folgende Begriffe:

- literaturästhetischer bzw. -didaktischer Blickwinkel
- literarisch-bildnerischer Ansatz
 - semiotischer Ansatz
- psychoanalytischer Zugriff
- künstlerischer Ansatz
- erzähldramaturgischer Ansatz
- biographischer Ansatz
- künstlerisch-biographische Perspektive

Für diese Arbeit werden nur zwei dieser Ansätze als relevant eingestuft, nämlich den literarisch-bildnerischen, sowie den erzähldramaturgischen Ansatz. Diese Ansätze kommen jedoch erst im Ausblick (Kapitel 6) zum Tragen, da sie für eine weiterführende Evaluation von Nutzen sein können.

"Der literarisch-bildnerische Ansatz verlagert den Blick weg vom Kind auf die besondere ästhetische Struktur des Bilderbuchs." (Thiele & Doonan 2000, S. 37). Im erzähldramaturgischen Ansatz wird das Bilderbuch „als ein durch Bild und Wort gegliedertes komplexes narratives Gebilde“ betrachtet, das den literarisch-bildnerischen Ansatz einschliesst (Thiele & Doonan, 2000). In diesem Ansatz steht die Narration im Fokus, was also vielmehr mit der Durchführungsperson, als mit dem Bilderbuch an und

für sich zu tun hat. So kann das Bilderbuch in einer weiterführenden Evaluation also mit diesen Kriterien betrachtet und bewertet werden.

2.4.1.1 Das Zusammenspiel von Bild und Text

In der Literatur stösst man unweigerlich immer wieder auf die Aussage, dass im Bilderbuch das Bild nicht eins zu eins das darstellen soll, was der Text wiedergibt.

Fraglich wird es für mich da, wo Wort- und Bildaussage redundant sind, parallel erzählen ohne zwingenden Bezug zueinander; und wo der Text eigenständig erzählt, die Bilder illustrativen und nicht konstitutiven Charakter haben, möchte ich nicht mehr von 'Bilderbuch', sondern vom 'illustrierten Buch' sprechen. 'Bilderbuch' definiert sich also für mich als ein Buch, das primär quantitativ und qualitativ durch das Bild bestimmt ist und Text (Sprache) nicht autonom auftritt, sondern mit dem Bild eine unlösbare funktionale Einheit bildet.

(Grünewald, 1991, S. 17)

So beschreibt Michael Baum (2013), dass Text und Bild in einem Wiederholungsspiel miteinander agieren: "Bild und Text halten sich gegenseitig den Spiegel vor, aber sie erblicken darin immer nur ihr Anderes." (Baum 2013, S. 25). Die Illustration soll gemäss Baum also als Ergänzung zum Geschriebenen stehen. So soll das, was mit Worten nicht beschrieben werden kann, in der Illustration entdeckt werden können und umgekehrt. Baum erklärt, dass so „paradoxe Verdrehungen von Identität und Differenz“ entstehen, da es zu Wiederholungen von Bild- und Textzeichen vorkommen kann, diese Wiederholungen jedoch von „irreduzibler Differenz gezeichnet“ sind (Baum, 2013, S. 25). Monika Born gibt als Anhaltspunkt, dass ein Bilderbuch als gelungen betrachtet werden kann, wenn sowohl Text als auch Bild qualitativ hochwertig, diese Elemente miteinander in Harmonie verbunden sind und beide Elemente unabhängig voneinander narrativen Charakter haben (vgl. Born; zitiert nach Halbey, 1997). Thiele und Doonan (2000) gehen sogar noch weiter und stellen die Illustration in einen anderen Blickwinkel. Sie sind ebenfalls der Meinung, dass sich das Bild während des Entstehungsprozesses dem Text anzupassen hat. Bei Kinderbilderbüchern soll die bildnerische Ebene jedoch anders betrachtet werden: „... gewinnt die bildnerische Ebene mehr Autonomie gegenüber dem Text und schärft den Blick für das komplexe und im Prinzip einzigartige Verhältnis von Bild und Text" (Thiele & Doonan, 2000, S. 45). Gemäss Thiele und Doonan (2000) versteht sich das Bild also nicht nur zur Erweiterung des Geschriebenen, sondern soll auch für sich selbst betrachtet werden als ästhetisches Element. Ergänzend dazu schreibt Halbey (1997), dass das Bild im Vergleich zum Text einen grösseren Aufforderungscharakter hat und insgesamt eine „tiefere Wirkung und Nachhaltigkeit“ hat (Halbey, 1997, S. 11).

Gemäss Halbey (1997) kann das Verhältnis von Bild und Text unterschiedlicher Art sein: „Nun kann das Bild den Text erläutern, ergänzen, deuten oder auf gleicher künstlerischer Ebene begleiten, ja, sogar die Botschaft des Textes verstärken - oder umgekehrt: Das Bild kann die Botschaft des Textes verzerren, verändern, verfälschen, vermindern oder negieren, verbergen.“ (S. 203) Wenn das Bild in einer widersprüchlichen Art den Text unterstreicht, kann dies beim Betrachter zu Verwirrung führen, ihn aber auch zum Nachdenken anregen. Auch Bettina Uhlig (2014) ist der Meinung, dass das Bild im Bilderbuch „textergänzende und texterweiternde, mitunter auch textirritierende und textkonträre Impulse“ bieten kann (Uhlig, 2014, S. 16). Ausserdem verweist Uhlig (2014) auf die Qualität eines Bilderbuches, wenn das Bild einen zweiten Blick herausfordert und ein Verweilen stattfinden kann, aufgrund vieler visueller Eindrücke.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Illustrationen im Bilderbuch den Text ergänzen und möglichst vielschichtig sein sollen. Auch kann es für den Leser interessant sein, wenn das Bild dem Text widerspricht oder ihn überspitzt darstellt. Das Bild soll den Leser anregen, sich mit ihm zu befassen und genauer hinzusehen.

Nun stellt sich die Frage, wie diese Bilder gestaltet werden sollen, damit sie für Kinder ansprechend sind. Otto M. Ewert (1968) ist der Meinung, dass die Illustrationen einfach strukturiert und klar konturiert sein sollten, da sich dies für das Auffassungsvermögen von Kinder am besten eigne (Ewert; zitiert nach Halbey, 1997). Diese Aussage Ewerts enthält sicherlich auch Wahres, jedoch wurden heutzutage bereits weitere Erkenntnisse dazugewonnen. So beschreibt Halbey (1997), dass „eine Gestaltung in Form, Farbe und Komposition in hoher Qualität in sich stimmig“ sein soll (Halbey, 1997, S. 50-51). Jens Thiele (2013) beschreibt in einem Vergleich von der Arbeit eines Illustrators mit der eines freien Künstlers, dass die kindliche Wahrnehmungsfähigkeit bei Bildern tendenziell einfach und noch nicht ganz ausgereift sind, sowie dass Kinder Naives, Lustiges und Anekdotisches bevorzugen. So seien ein naiv-dekorativer Stil und phantastische Bildwelten wichtig. Gemäss Thiele (2013) sei es in Bilderbüchern auch üblich, dass Tiere vermenschlicht, Stereotypen verwendet, ein einfacher Bildaufbau angestrebt, Buntfarbigkeit und komödiantische Elemente eingebaut werden.

Betrachtet man das Angebot an Bilderbüchern, fällt auf, dass diese meistens wenige Seiten haben und deshalb auch von dünner Statur sind. Auch der Text fällt im Vergleich mit einem belletristischen Werk recht mager aus.

Die relative Kürze des Bilderbuchs im Blick auf Text und Seitenumfang hat entwicklungspsychologische und pädagogische Gründe, die auf die äussere und innere literarische Form Einfluss nehmen.

Konzentrationsfähigkeit, Sprachentwicklung, kognitives Verstehen von erzählenden Texten und die Aneignung narrativer Rezeptionsmuster werden beim Kind im Vorschulalter als zwar entwickelt, aber doch begrenzt angesehen."

(Thiele & Doonan, 2000, S. 40)

Und da wie zuvor beschrieben das Bild auch einen grossen Beitrag zum Verständnis der Geschichte beziehungsweise des Inhalts beiträgt, scheint es sogar wichtig zu sein, dass das Bilderbuch hinsichtlich der Textmenge eher schmal ausfällt.

2.4.1.2 Vorlesen des Bilderbuchs

Das Vorlesen des im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Bilderbuchs gehört in den Ausblick, als weiterführende Evaluation. Dennoch gehört das Vorlesen unweigerlich zur Theorie des Bilderbuches dazu.

Thiele und Doonan (2000) verweisen darauf, dass sich das Vorlesen eines Buches von einer Erzählung aus dem Alltagserleben insofern unterscheidet, dass das Vorlesen bestimmter narrativen Schemata zu folgen hat. So soll eine Geschichte mit emotionalen Darstellungsqualitäten erzählt werden und bedarf einer gewissen Inszenierung.

"Um sich mit literarischen Figuren in Beziehung zu setzen, ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme ganz wesentlich." (Wiprächtiger-Geppert & Lüscher Mathis, 2014, S. 59)

Damit ein Kind sich also mit den Hauptfiguren identifizieren kann und somit auch wirklich in die Geschichte eintauchen kann, muss es Perspektivenübernahme beherrschen.

Abschliessend lässt sich sagen, dass Bilderbücher eine wichtige Bedeutung in der Literatur haben.

"Bilderbücher sind mehr als visuell gestützte Erzählungen oder textuell kommentierte Bildserien. Bilderbücher sind kulturelle Transformatoren von symbolischen und imaginären Welten." (Kruse & Sabisch, 2013, S. 7).

2.4.2 Bedeutung in der Pädagogik und in der Psychomotoriktherapie

Die Bedeutung des Bilderbuches in der Pädagogik ist insbesondere im Zusammenhang mit Lesen und Schreiben zu verstehen. So eignet sich die Struktur der Bilderbücher, die ziemlich einfach erscheint, für den Schreib- und Leseunterricht. Ausserdem eignen sich Bilderbücher, um ein Thema im Unterricht zu behandeln und sich damit auseinanderzusetzen. Dabei dient es vor allem dazu, den Einstieg in das Thema zu ebnen. Bevorzugt werden Themen über Sozialverhalten, Gewalt und Aussenseiter

gewählt, wie Thiele und Doonan beschreiben. Die Bilder provozieren spontane Reaktionen der Kinder, die von der Lehrperson für eine Vertiefung aufgenommen werden können. Wie bereits beschrieben dienen Bilderbücher auch zur Förderung des Lesens. „Die Bilder werden dabei als eine Willkommene Ergänzung im Lernprozess angesehen“ (Thiele & Doonan, 2000, S. 177), da die Bilder die Lust am Lesen wecken können. Auch bei der Schreibförderung kann das Bilderbuch dienlich sein, indem man beispielsweise den Text im Buch abdeckt und dem Kind den Auftrag gibt, das Bild mit eigenen Worten zu beschreiben und somit die Geschichte zu erzählen (Thiele & Doonan, 2000).

In der Psychomotoriktherapie wurde trotz Recherche keine Literatur bezüglich der Verwendung und der Bedeutung von Bilderbüchern gefunden. Jedoch werden erfahrungsgemäss vor allem bei sozio-emotionalen Themen Bilderbücher in der Psychomotoriktherapie verwendet, um diese mit den Kindern zu thematisieren und aufzuarbeiten. Bilderbücher können aber auch anderweitig verwendet werden, wie beispielsweise bei Schlesinger (2016), die mit Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga ein Rollenspiel und Bewegungsangebot initiiert hat, das unter anderem zur Förderung von Selbstkompetenz, Materialkompetenz und zur Stärkung der Resilienz dient.

3. Projektdokumentation: Bilderbuch „Merina und Dylan – Abenteuer im Wasser“

Die grosse Schwierigkeit der Erstellung dieses Bilderbuchs war es, die verschiedenen Elemente stimmig und logisch miteinander zu verknüpfen, also genügend Übungen zu wählen, die für die psychomotorische Prävention geeignet sind, die aber auch in eine Geschichte verpackt werden können und mit möglichst wenig (aufwändigem) Material auskommen.

3.1 Auswahl der Übungen

Für das Bilderbuch mussten genügend Übungen ausgewählt werden, damit mindestens zwei Schwimmstunden gefüllt sind. Die Mindestanzahl der Stunden wurde so gewählt, da das Verhältnis bezüglich der Geschichte und den Übungen somit ausgewogen wird. Ausserdem soll erreicht werden, dass mindestens ein minimaler Effekt erreicht wird hinsichtlich der Wirksamkeit dieser präventiven Massnahme. Somit kann auch ein abwechslungsreiches Übungsrepertoire angeboten werden. Auch sind zwei Lektionen, nach Ansicht der Verfasserin, durchführbar, auch in Bezug auf die Einhaltung des Lehrplans. Des Weiteren könnte man das Bilderbuch und die dazugehörigen Übungen auch in Zukunft in der psychomotorischen Förderung im Wasser einsetzen – für den Fall das Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz in Zukunft eingeführt wird.

Die Geschichte sollte danach mit einem offenen Schluss enden und in einem Begleitheft sollten weitere Übungen beschrieben werden. Somit kann die Psychomotoriktherapeutin zusammen mit der Lehrperson entscheiden, wie viele Übungen sie noch durchführen möchten. Dies ermöglicht Flexibilität bezüglich des Materials sowie des zeitlichen Aufwands. Dadurch soll eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht werden, da die Übungen auch während längerer Zeit Platz im Unterricht finden können. So können neben den Übungen im Wasser auch noch weitere Bereiche gefördert werden, wie beispielsweise die Grafomotorik. Hier kann zum Beispiel eine Verbindung zum Bilderbuch geschaffen und die Grafomotorik gefördert werden, indem die Kinder mit den Fingern Wellenbewegungen, Buchstaben und grafomotorische Grundformen in einen Behälter mit Sand zeichnen.

Die Psychomotoriktherapeutin und die Lehrperson können entweder allein oder in Zusammenarbeit mit den Schülern die Geschichte anhand der zusätzlichen Übungen weiterentwickeln. Die Übungen selbst sollten so ausgewählt werden, dass sie sinnvoll für die Prävention sind, also psychomotorische Bereiche abdecken, aber auch dass sie inhaltlich in eine Geschichte eingebaut werden können. Als zentrale Förderschwerpunkte wurden deshalb Gleichgewicht, Körperschema (seine Körpergrenzen erfahren durch das Wasser), Kraftdosierung und Bewegungskoordination ausgewählt, wobei auch noch weitere Bereiche mit den Übungen gefördert werden können. Des Weiteren sollten zu den Übungen wo immer möglich Vereinfachungen und Erschwerungen angeboten werden, die jedoch als

Empfehlung dienen, damit die Psychomotoriktherapeutin und die Lehrperson, die die Kinder besser kennen, flexibler auf die Kinder und deren Bedürfnisse eingehen können. Die im Begleitheft beschriebenen Varianten dienen also lediglich als Inspiration. Ein weiteres Kriterium war, dass möglichst wenig Material erforderlich ist, respektive Material, das in jedem Schwimmbad vorhanden sein sollte oder Alltagsmaterial, das möglichst einfach angeschafft und verwendet werden kann.

Für die Geschichte selbst wurden folgende Übungen ausgewählt

Tabelle 1: Auswahl der Übungen für das Bilderbuch

Übung (inkl. Beschreibung)	Förderschwerpunkte
<p>„Surfen“:</p> <p>Jeweils zwei Kinder erhalten zusammen ein Schwimmbrett. Eines der Kinder legt sich auf das Brett, das andere Kind zieht es umher. Dabei sollen verschiedene Geschwindigkeiten ausprobiert werden (ganz langsam, mittel schnell, schnell).</p> <p>Auf ein Signal der Lehrperson wird gewechselt.</p> <p>(Kopetzky, 2005, S. 76 - „surfender Seehund“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen • Gleichgewicht • Geschwindigkeit im Wasser erfahren • Materialerfahrung
<p>„Wellengang“:</p> <p>Die Kinder halten sich mit ausgestreckten Armen am Beckenrand fest und ziehen sich am Beckenrand hin und her, sodass Wellen entstehen. Dabei sollen unterschiedliche Intensitätsstufen ausprobiert werden.</p> <p>(Bucher, 2002, S. 19 - „Wellengang“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dichte des Wassers erleben • Kraftdosierung • Grenzen des Körpers spüren (Körperschema)
<p>„Hilfe, ich falle!“:</p> <p>Die Kinder lassen sich auf eine Seite fallen und versuchen, sich durch geeignete Arm- und Beinbewegungen so schnell wie möglich wieder ins Gleichgewicht zu bringen.</p> <p>(Bucher, 2002, S. 19 - „Hilfe, ich falle!“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewicht • Vertrauen • Kraftdosierung • Bewegungskoordination
<p>„Schwimmen mit Nalu“:</p> <p>Jedes Kind erhält einen Wasserball. Die Kinder sind in der Bauchlage und umfassen den Ball vor dem Gesicht, unter dem Kinn und unter der Brust und versuchen sich so fortzubewegen, wie Dylan, der sich an Nalus Rückenflosse festhalten darf. Anstelle des Wasserballs kann auch ein</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewicht • Kraftdosierung • Materialerfahrung

<p>Schwimmbrett verwendet werden. (Cherek, 2001, S. 101 - „Spiele mit Wasserbällen“)</p>	
<p>„Hol dir den Schatz!“: Die Erwachsenen spielen die Wächter des Schatzes (Kary, der Tintenfisch) und beschützen den Schatz. Die Kinder müssen gemeinsam alle Schmuckstücke (Tauchringe) stehlen und diese in einen Behälter legen. Wenn die Wächter ein Kind fangen, wird dieses auch zu einem Wächter. Die Kinder gewinnen, wenn sie alle Schmuckstücke gestohlen haben. Die Wächter (also Kary) verlieren zwar den Schatz, aber dafür sind sie nun bereit, Freunde zu gewinnen. Die Kinder sollen dabei selbst auswählen, wie sie die einzelnen Gegenstände stehlen wollen: Mit den Füßen ein-klemmen, tauchen,... (Bühler, 2015, S. 12 - „Schatz (Perlen) hüten“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenspiel (Teamfähigkeit) • Strategien entwickeln • Schnelligkeit

Für die weiterführende psychomotorische Prävention im Wasser wurden nachfolgende Übungen ausgewählt:

Tabelle 2: Auswahl der weiterführenden Übungen

Übung (inkl. Beschreibung)	Förderschwerpunkte
<p>„Wir reiten geschwind“: Jeweils zwei Kinder erhalten zusammen eine Matte, welche gerollt wird (bei Luftmatratzen werden diese nicht gerollt) oder aber ein Schwimmbrett. Ein Kind setzt sich rittlings darauf mit Hilfe des anderen Kindes. Das andere Kind zieht, respektive schiebt den Reiter durch das Wasser. Der Reiter darf dabei sagen, wohin er möchte und muss Anweisungen geben. Auf ein Signal der Lehrperson wird gewechselt. (Cherek, 2001, S. 103 - „Spiele mit der Iso-Matte“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewicht • Rumpfstabilität • Materialerfahrung
<p>„Verspielter Seehund“: Es werden Gruppen gebildet (die Gruppengröße kann dabei variiert werden), welche einen Kreis bilden. Innerhalb jeder Gruppe gibt es einen Wasserball. Die Kinder versuchen nun, den Ball mit der Nase zu einem anderen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination zwischen visueller und ausführender Bewegung • Handlungsplanung • In Kontakt mit anderen kommen

<p>Kind zu stupsen. Dabei soll jedes Kind den Ball immer wieder mal erhalten.</p> <p>(Kopetzky, 2005, S. 74 - „verspielter Seehund“)</p>	
<p>„Hungriger Seehund“:</p> <p>Die Kinder teilen sich auf in Zweier- oder Dreiergruppen. Jede Gruppe erhält eine Luftmatratze oder ein Schwimmbrett (bei einem Schwimmbrett sollte wenn möglich noch ein Behälter mit niedrigem Rand zur Hilfe genommen werden). Jede Gruppe erhält ausserdem eine gewisse Anzahl Bälle. Die Bälle sollen nun von der einen Seite des Beckens zur anderen Seite transportiert werden auf der Luftmatratze und dort in einen Behälter gelegt werden. In diesem Behälter befindet sich nun das Futter, das dem hungrigen Seehund verfüttert wird.</p> <p>Die Kinder entscheiden selbst, ob sie die Bälle einzeln oder mehrere gleichzeitig transportieren. Wenn ein Ball runterfällt, muss dieser geholt werden.</p> <p>(Kopetzky, 2005, S. 75 - „hungriger Seehund“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsplanung • Kooperation mit der Gruppe • Experimentieren mit Materialien und physikalischen Eigenschaften
<p>„Müder Seehund“</p> <p>Die Kinder erhalten zu zweit eine Luftmatratze oder ein Schwimmbrett. Ein Kind legt sich mit dem Oberkörper (oder bei der Luftmatratze mit dem ganzen Körper) auf die Unterlage, das andere Kind zieht das liegende Kind im Schwimmbecken umher.</p> <p>Wenn genügend Material vorhanden ist, kann auch jedes Kind auf einer Unterlage liegen und sich treiben lassen.</p> <p>Diese Übung ist vor allem für den Abschluss geeignet. Falls es möglich ist, kann zur Unterstützung etwas ruhige Musik laufen gelassen werden.</p> <p>(Kopetzky, 2005, S. 76 - „müder Seehund“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entspannung
<p>„Abfall im Meer“:</p> <p>Die Kinder können aus einem Materialangebot einen Gegenstand auswählen (Material so vorbereiten, dass jedes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Materialerfahrung • Phantasie und Kreativität • Kooperation mit anderen Kindern

<p>Kind einen Gegenstand erhält, möglichst grosse Vielfalt erwünscht). Diesen Gegenstand können sie ausprobieren: Was kann man damit alles machen?</p> <p>Die Kinder dürfen sich auch zusammentun und gemeinsam mit ihren Gegenständen experimentieren. Wenn jemand einen neuen Gegenstand möchte, sucht er sich ein anderes Kind, das auch tauschen möchte.</p> <p>In der Geschichte könnten die Protagonisten z.B. Abfall finden und dann damit spielen.</p> <p>(Kopetzky, 2005, S. 86 - „verschiedene Materialien“)</p>	
<p>„Eine schöne Dusche“:</p> <p>Die Kinder stellen sich so hin, dass eine Gasse gebildet wird. Ein Kind darf sich an einem Ende der Gasse in die Mitte stellen und sagen, wie stark die Intensität der Dusche sein soll: gering, mittel oder stark. Danach müssen die Kinder, die die Gasse bilden, in dieser Intensität spritzen und das andere Kind darf bis zum anderen Ende gehen oder schwimmen.</p> <p>Jedes Kind, das in der Mitte stehen möchte, sollte die Gelegenheit dazu bekommen. Je nachdem kann es mehrere Durchgänge geben.</p> <p>In der Geschichte könnte einer der Protagonisten schmutzig geworden sein durch ein Abenteuer und nun eine Dusche brauchen.</p> <p>(Bühler, 2015, S. 13 - „Autowaschanlage“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftdosierung • Achtsamkeit im Umgang mit Anderen • Kooperation in der Gruppe
<p>„Inselhüpfen“:</p> <p>Die Kinder erhalten den Auftrag, im brusttiefen Wasser so schnell wie möglich von A nach B zu kommen mit unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten (vorwärts, rückwärts, seitwärts, auf einem Bein). Dabei wird jeweils ein neuer Weg ausgewählt und dieser markiert. Die Kinder sollen dabei selbständig Fortbewegungsmöglichkeiten überlegen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftdosierung • Grenzen des Körpers erfahren • Wasserwiderstand spüren • Kreativität anregen

<p>Inselhüpfen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass von Insel zu Insel (markierte Start- und Zielpunkte) gelangt wird, wo vielleicht auch Abenteuer stattfinden könnten. (Bühler, 2015, S. 19 - „Unterwasser-Rennen“)</p>	
<p>„Es regnet“:</p> <p>Jeweils zwei Kinder erhalten zusammen ein Schwimmbrett. Zu Beginn hält ein Kind das Brett über den Kopf, das andere Kind schöpft mit den Händen Wasser und lässt es über das Brett rieseln. Wenn das Kind mit dem Brett es wünscht, können nachher auch noch weitere Behälter ausprobiert werden (z.B. ein Plastikbecher, eine Giesskanne, ein Eimer). Unterschiedliche Intensitätsstufen ausprobieren. Die Kinder sollen dabei auch bewusst auf die unterschiedlichen Geräusche achten.</p> <p>Auf ein Signal der Lehrperson wird gewechselt. (Bucher, 2002, S. 18 - „Ein Platzregen“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grenzen des Körpers erfahren • Wasserwiderstand spüren • in Interaktion mit anderen kommen • auditive Wahrnehmung • Achtsamkeit im Umgang mit Anderen
<p>„Spiel mit dem Ball“:</p> <p>Die Kinder transportieren den Luftballon von A nach B. Der Luftballon darf nur mit dem zuvor festgelegten Körperteil vorwärts geschubst werden (Nase, Stirn, Fuss, Ellbogen,...). Dabei kann die Lehrperson mit den Kindern gemeinsam Ideen sammeln. Oder es werden Gruppen gebildet, in denen man sich auf einen Körperteil festlegt.</p> <p>Die Strecke kann im Nichtschwimmerbecken laufend zurückgelegt werden. (Viertelhausen, n.d., S. 10 - „Luftballonstubsen“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination • Eigenschaften des Wassers erfahren • Taktik
<p>„Spieglein, Spieglein an der Wand“:</p> <p>Jeweils zwei Kinder stehen sich gegenüber. Ein Kind ist das Spiegelbild, das andere Kind ist z.B. Kary, der sich im Spiegel bewundern möchte. Das Kind vor dem Spiegel macht nun Bewegungen vor, die das Spiegelbild übernehmen muss.</p> <p>Auf ein Signal der Lehrperson wird gewechselt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination • Kreativität

Dieses Spiel kann auch in der Gruppe durchgeführt werden: Ein Kind ist vor dem Spiegel, die anderen Kinder sind das Spiegelbild. (Viertelhausen, n.d., S. 46 - „Spiegelbild“)	
--	--

Im Begleitheft wurden die Übungen so dargestellt, dass auf einer Seite ersichtlich wird, welches Material benötigt, welche Vorbereitungen gemacht, wie die Übungen durchgeführt werden und welche Variationen (Vereinfachungen und Erschwerungen, wobei die Erschwerungen eindeutig gekennzeichnet wurden) für die jeweiligen Übungen möglich sind.

3.2 Themen und Aufbau der Geschichte

Die beiden Hauptthemen für das Bilderbuch wurden so ausgewählt, dass sie möglichst zur Entwicklungsstufe, in der die Kinder in diesem Alter sind, passen. So wurden folgende Themen ausgesucht, die einen Bezug zur Psychomotoriktherapie haben:

Freundschaft

"Die Sozialkontakte in der Schulklasse sind vorerst erschwert dadurch, dass die Kinder sich im Regelfall nicht kennen. Oberflächlich begründete, aber oft stabile Freundschaften." (Schenk-Danzinger & Rieder, 2002, S. 216). Im Schulalter, aber natürlich auch noch später sind Freundschaften wichtig, weshalb dies auch ein gutes Thema für eine Geschichte ist. In der Psychomotoriktherapie gehören Sozial-Erfahrungen zu den klassischen Inhalten (Zimmer, 2012).

Erfolg

Vom 7. bis 11. Lebensjahr ist gemäss Erikson die Entwicklungsaufgabe "Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl" zu bewältigen. In diesem Alter sind Erfolg und Versagen in direkter Verbindung zum Selbstwertgefühl. Anhand des Erfolges ergibt sich die Beliebtheit des Kindes, sowohl bei der Lehrperson, als auch bei den MitschülerInnen (Schenk-Danzinger & Rieder, 2002). In der Psychomotoriktherapie ist es wichtig, dass das Kind seine Ressourcen erfahren und sich selbstwirksam erleben kann (Zimmer, 2012).

Neben den Themen waren aber auch insbesondere die Protagonisten von grosser Wichtigkeit. Die beiden Hauptprotagonisten waren schnell klar: Eine Meerjungfrau und ein Surfer. Diese beiden Figuren wurden bewusst so ausgewählt. Da mehr Jungen als Mädchen die Psychomotoriktherapie besuchen (vgl. Amft und Amft, 2003), musste eine Figur her, mit der sich die Jungen identifizieren können und die mit dem Wasser zu tun hat. So kam die Idee mit dem Surfer auf. Die Meerjungfrau sollte für

die Mädchen als Identifikationsfigur da sein. Ebenfalls wie bei dem Surfer ist auch bei der Meerjungfrau der Bezug zum Meer da, wobei er hier sogar noch stärker ist. Die Nebendarsteller sind ein Delfin und ein Tintenfisch. Der Delfin wurde ausgewählt, da er sich zum einen als Transporttier für Dylan, den Surfer, eignet. Nachdem Delfine vielen Menschen in den Weiten des Ozeans das Leben gerettet haben, etablierte sich die Bezeichnung "Engel des Meeres" (Haarkemper, n.d.). Dies bedeutet, dass dem Delfin eine Bedeutung als Beschützer zugeschrieben werden kann. Ein besonders berühmter Delfin ist Flipper, der in der gleichnamigen TV-Serie Mitte der Sechzigerjahre Berühmtheit erlangte. Er gilt als Freund aller Kinder (Hellmuth, 2009). Der Tintenfisch hingegen erinnert mit seinen vielen Armen an Habsucht und Gier, da er mit seinen Armen grosse Mengen umschliessen kann. Durch Fantasy- und Horrorfilme, wie beispielsweise in 20000 Meilen unter dem Meer, wo der Krake als ein Sinnbild für das Destruktive steht (Verne, 1977), ist der Tintenfisch mit einem negativen Image behaftet. Nachdem die Figuren nach und nach klar waren, musste ein passender Name gewählt werden. Die Kriterien für die Namensauswahl waren wie folgt: Die Bedeutung des Namens musste themenspezifisch passen, der Name musste wohlklingend mit möglichst vielen Vokalen sein und modern klingen.

Hier eine Übersicht der Namen, die alle in Erwägung gezogen wurden, und deren Bedeutung, zitiert von Vorname.com (vorname.com, n.d.):

Tabelle 3: Übersicht der in Betracht gezogenen Übungen (inkl. Bedeutung)

Name	Kriterium „Bedeutung“	Namensbedeutung
Merina (Meerjungfrau)	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • erfundene Variante von Marina • marinus = am Meer gelegen • am Meer lebend (Lateinisch) • vom Meer • am Meer lebend
Aquamarina	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • aqua = Wasser; maris = Meer (Lateinisch) • aqua = Wasser; marin = am Meer gelegen • Farbe Blau / Aquamarin, auch Meerwasser • die am blauen Meer Gelegene • Meerwasser • seltene Edelsteine des Meeres
Mara	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • gälisch: Meer, Ozean

Moana	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • moana = das Meer (Maori) • aus dem Meer, die Weite des Meeres (Hawaiianisch) • die Unendlichkeit der Meere (Hawaiianisch) • Moana ist der Name der Protagonistin des gleichnamigen Disney Films in der Originalsprache, der im Jahr 2016 in die Kinos kam. (vgl. Disney, n.d.)
Dylan (Surfer)	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • dylan = das Meer (Walisisch) • walisisch: der Meeresherr • in der walisischen Mythologie ist Dylan der Gott des Meeres ('Dylan Eli Ton', 'Meer, Sohn der Welle')."
Neptun	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • nebh = nass, das Wasser (Indoeuropäisch) • in der römischen Mythologie ist Neptun der Gott des Meeres
Nerio	Meer Ozean See Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Nerio stammt aus dem 'Sabinischen' und bedeutet 'stark' • in der griechischen und römischen Mythologie ist Nereus der Name einer Meer-Gottheit bekannt durch den hl. Nereus (1. Jh.)
Nalu (Delfin)	Delfin Meer Ozean Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Welle auf Hawaiianisch
Yunis	Delfin Meer Ozean Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • kurddisch: yunis = der Delfin
Kary (Tintenfisch)	Tintenfisch Tinte Blau Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • ciar = schwarz, dunkel (Altirisch)

Die Namen, deren Spalten grau sind, wurden als Favorit ausgewählt, da sie am passendsten erschienen.

Die Geschichte entstand prozesshaft. Als die ersten Übungen feststanden, wurden der Anfang sowie der Mittelteil der Geschichte und die dazugehörigen Bilder skizziert. Die Geschichte sollte an einem für Surfer geeigneten Strand (z.B. in Hawaii oder Australien) beginnen, wo Dylan, ein Surfer, sich aufmacht, um zu surfen. Dabei bemerkt er nicht, dass sich ein Unwetter nähert und geht in das Wasser (erstes Bild). Ein Sturm zieht auf, von dem Dylan überrascht wird. Eine grosse Welle wirft ihn von seinem Surfbrett (zweites Bild). Man sieht Dylan nun, wie er im Meer treibt ohne sein Surfbrett, um Hilfe schreiend (drittes Bild). Hilfe naht: Merina, eine Meerjungfrau verspricht ihm zu helfen. Doch vorher benötigt sie seine Hilfe, da ihre Perlenkette von Kary dem Tintenfisch gestohlen wurde und sie diese unbedingt für das Fest des Meeres benötigt (viertes Bild). Dylan ist einverstanden und nachdem er eine Alge gegessen hat, die es ihm ermöglicht, unter Wasser zu atmen, machen sie sich gemeinsam mit Nalu, dem mit Merina befreundeten Delfin, auf den Weg zu Kary (fünftes Bild). Dort angekommen sehen sie Kary, der einen riesigen Schatz bewacht (sechstes Bild).

Nachdem die ersten sechs Bilder geplant und gezeichnet wurden, wurden Überlegungen für den Weiterverlauf der Geschichte gemacht. Zunächst musste eine Lösung her: Wie gelingt es Merina und Dylan, die Perlenkette von Kary zurückzuholen? Es musste eine Idee gefunden werden, die entweder sehr listig, clever und durchdacht ist oder aber, die den vermeindlich bösen Tintenfisch in einem anderen Licht darstellt. Da eines der Themen in diesem Bilderbuch „Freundschaft“ sein sollte, wurde die erste Version wieder verworfen und die Rückerobung sollte in einer Freundschaft zwischen der Meerjungfrau, dem Surfer, dem Delfin und dem Tintenfisch enden. Nun stellte sich jedoch die Frage, wie dies genau geschehen sollte. Zum einen sollte der Text für das Bild nicht zu lange werden, zum anderen sollte es nicht zu einer Erpressung kommen. Also dass der Tintenfisch nur dann zum Freund wird, wenn er im Gegenzug die Perlenkette zurückgibt. Schlussendlich wurde dies so gelöst, dass Kary all diese Schätze aus dem Grund gestohlen hat, da er sich nur mithilfe dieser Schätze als wertvoll empfindet. Eigentlich hat er kaum Selbstbewusstsein und ist sehr einsam, da er keine Freunde hat. Dylan versucht Kary höflich darauf anzusprechen, dass dieser die Perlenkette von Merina gestohlen hat und dass diese einen sehr hohen Wert für die Meerjungfrau hat. Doch der Tintenfisch sträubt sich dagegen, die Kette zurückzugeben. Da Dylan sehr aufmerksam ist, fällt ihm auf, dass der Tintenfisch ganz alleine ist. Also macht er ihm den Vorschlag, Freunde zu sein. Er erklärt Kary auch, dass Freunde miteinander teilen und dass er somit die Kette von Merina bestimmt einmal ausleihen darf, worauf Kary damit einverstanden ist (siebtes Bild). Dies stellt den Wendepunkt der Geschichte dar, da Kary, der zunächst als habgierig und unnachgiebig wahrgenommen wird, nun zum Freund wird. Nun gab es aber noch eine weitere Frage zu klären: Weshalb benötigt Merina die Hilfe von Dylan und kann sich die Kette nicht alleine wiederbeschaffen? Hierfür kamen zunächst auch einige Ideen in

Frage, die jedoch nachher wieder verworfen wurden. So war eine Idee, dass Dylan, der ein Mensch ist, mithilfe seiner Beine (die eine Meerjungfrau natürlich nicht hat) die Situation auflösen würde. Jedoch wurde diese Idee als untauglich eingestuft, da nicht geklärt werden konnte, wie er den Tintenfisch durch seine Beine überlisten oder überzeugen würde. Schlussendlich wurde folgende Erklärung ausgewählt: Merinas Versuche, die Kette zurückzustehlen, scheiterten aber jedes Mal. Da sie Dylan aber bereits seit einigen Wochen beobachtet hat, weiss sie, dass er viele Ideen und auch Mut hat und bittet ihn deshalb um seine Hilfe.

Die Perlenkette ist nun wieder bei ihrer rechtmässigen Besitzerin, doch da Merina zu Beginn erklärt, dass sie ihr Schmuckstück für das Fest des Meeres benötigt, bedarf es hier noch einer Auflösung, aus welchem Grund diese Kette an diesem Fest so unverzichtbar ist. Die vier Freunde schwimmen nun also zum Fest, das in der Lichterstadt stattfindet, wo die Königin des Lichts regiert (achtes Bild). Das Unterwasserreich wird von einer Königin des Lichts regiert wird, da es am Grund des Meeres eher dunkel ist. Das Licht dient als Lebensenergie, die das Unterwasservolk am Leben halten soll. Es wird von der Königin an die Meerjungfrauen und Meerjungmänner weitergegeben, sodass diese die Energie nutzen können, um anderen damit zu helfen und diese gesund zu machen.

Als die Freunde nun in der Stadt ankommen, erklärt die Königin, dass die Hofmusiker krank sind und das Fest deswegen nicht stattfinden kann. Da die Königin über den Ausfall der Musik traurig ist, ist das Licht, das sie eigentlich weitergeben wollte, nicht stark genug (neuntes Bild). Doch Dylan schlägt vor, dass Kary, der viele Arme hat, alleine die Instrumente spielen kann, wodurch das Fest gerettet wird (zehntes Bild). Die Geschichte wäre somit bereits abgeschlossen. Da Dylan jedoch mit Merina vereinbart hat, dass sie ihn zurück zum Strand bringt, muss dies noch geschehen. So sieht man im letzten Bild, wie Dylan mit dem Rücken zum Meer steht und sich fragt, ob er dies alles nur geträumt hat, da er am Strand aufgewacht ist und sein verschollen geglaubtes Surfbrett neben ihm im Sand liegt. Im Meer sieht man jedoch, dass ihm die neu gewonnenen Freunde zuwinken (elftes Bild). Somit endet das Bilderbuch vorerst. Durch die zusätzlichen Übungen im Begleitheft kann die Lehrperson die Geschichte jedoch noch ausbauen (alleine oder in Zusammenarbeit mit den Schülern).

3.3 Zeichnerische Umsetzung

Die Bilder wurden so gestaltet, dass sie als Ergänzung zum Text zu verstehen sind. Das bedeutet, dass sie einerseits Bezug auf den Text nehmen, andererseits auch eigenständig dastehen. So wurde darauf geachtet, dass auf den Bildern bereits irgendwo ein Hinweis auf die nächste Szene zu finden ist. Ausserdem ist auf jedem Unterwasserbild eine Lichtquelle in Form von Sonnenlicheinstrahlung zu finden. Mit Ausnahme des Bildes auf dem die Königin der Lichter erscheint, da sie selbst die Lichtquelle darstellt.

Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, entstand die Geschichte im Prozess. Es wurde also zunächst ein Storyboard der ersten sechs Bilder angefertigt.

Abb. 3: selbst gezeichnetes Storyboard der Geschichte

Als das Storyboard stand, wurden die Bilder jeweils von Hand vorskizziert, mit dem Drucker eingescannt und schliesslich mit Photoshop bearbeitet.

Abb. 4: von Hand gezeichnete Skizze des Tintenfischs (sechstes Bild)

Dabei wurde die von Hand skizzierte Zeichnung als eine Ebene eingefügt und mit weiteren Ebenen darüber wurden die Umrisse mit Hilfe eines Grafiktablets direkt digital gezeichnet.

Abb. 5: Screenshot - Skizze wurde bei Photoshop eingefügt

Abb. 6: Screenshot - die Umriss wurden mit dem Grafiktablett gezeichnet

Nachdem die Umrisslinien gezeichnet waren, wurden alle Ebenen dupliziert und diese Duplikate wurden zusammengefasst zu einer Ebene, die in einen Ordner verschoben wurde namens „Umriss“. Mithilfe des Photoshop-Werkzeugs „Zauberstab-Werkzeug“ wurde in der „Umriss-Ebene“ nun der jeweilige Bereich ausgewählt, der eingefärbt werden sollte.

Abb. 7: Screenshot – die einzelnen Elemente wurden ausgewählt

Danach wurde die passende Farbe ausgewählt und das ausgewählte Element mit dem „Füllwerkzeug“ eingefärbt.

Abb. 8: Screenshot – die einzelnen Elemente wurden eingefärbt

In einem weiteren Schritt wurden Schattierungen und Lichtreflexionen, sowie Strukturen (beispielsweise beim Sand) hinzugefügt.

Abb. 9: Das Zwischenresultat des Bildes "Kary beschützt den Schatz"

Als die ersten sechs Bilder fertig waren, wurde die Geschichte weiterentwickelt und das Storyboard mit den letzten fünf Bildern ergänzt.

Abb. 10: Ergänztes Storyboard

Danach wurde der bereits beschriebene Gestaltungsprozess auch bei den letzten Bildern angewandt.

3.4 Einsatzmöglichkeiten im Schwimmunterricht

Das Bilderbuch soll zuerst in der Klasse vorgelesen und behandelt werden. Danach soll es im Schwimmunterricht inklusive der Übungen angewandt werden. Dabei soll das Bilderbuch erneut vorgelesen und an den gekennzeichneten Stellen die Übungen angeleitet werden. Die Kinder sollen hierbei die Möglichkeit erhalten, die Übung solange durchzuführen, bis sie keine Lust mehr darauf haben. Hier ist es also sehr wichtig, dass die Psychomotoriktherapeutin und die Lehrperson, die die SchülerInnen bereits kennen, sensibel auf die Dynamik der Kinder reagieren. Je nachdem soll mehr Zeit für das Ausführen und Erweitern der jeweiligen Spielsequenz gegeben oder aber mit dem Erzählen der Geschichte und der nächsten Übung weitergefahren werden. Es soll bewusst auch Raum für die eigene Kreativität der Kinder gelassen werden.

Die Übungen sind so ausgelegt, dass sie im Prinzip ohne die Psychomotoriktherapeutin, also nur von der Lehrperson durchgeführt werden können. Da es sich hierbei um ein Arbeitsmittel für die psychomotorische Prävention handelt, sollte die Psychomotoriktherapeutin am Anfang involviert

sein. Die Lehrperson kann dann im späteren Verlauf auch ohne deren Unterstützung mit dem Arbeitsmittel weiterfahren.

Das Bilderbuch, sowie das Begleitheft sind laminiert, sodass diese beim Gebrauch im Schwimmbad trocken bleiben.

Neben dem Einsatz im Schwimmunterricht können zum Bilderbuch beispielsweise auch grafomotorische Einheiten mit der Psychomotoriktherapeutin erarbeitet oder Bewegungssequenzen im Sportunterricht durchgeführt werden. Dies wird in dieser Arbeit jedoch nicht genauer thematisiert, da sich diese Arbeit nur mit psychomotorischen Einheiten im Wasser auseinandersetzt.

4. Diskussion

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

Nachfolgend werden die Fragestellungen, die zu Beginn dieser Arbeit standen, beantwortet.

1. Was ist Psychomotoriktherapie im Wasser, wodurch zeichnet sie sich aus und was könnten Gründe sein, dass diese Form in der Schweiz noch kaum verbreitet ist?

Psychomotoriktherapie im Wasser unterscheidet sich nur insofern von der regulären Psychomotoriktherapie, dass die Förderung nicht im Bewegungsraum, sondern im Wasser stattfindet. Die theoretischen Grundlagen, das Menschenbild, die inhaltlichen Konzepte bleiben gleich. (vgl. Kopetzky, 2005)

„Da der Körper vom Wasser direkt umgeben ist, wird jede körperliche Aktivität das umgebende Wasser aktivieren und das wiederum stimuliert den Körper. Gerade diese Dichte von Ich- und Sachkompetenz macht die Besonderheit der Psychomotorik im Wasser aus....“ (Cherek n.d. a, S. 7)

Das Element Wasser und dessen Eigenschaften eignen sich gut für die psychomotorische Förderung. So kann insbesondere der Wasserwiderstand und der Auftrieb für die Kraftregulierung genutzt werden, aber auch für die Wahrnehmung sind Bewegungen im Wasser relevant. Des Weiteren sind Bewegungen im Wasser gelenksschonend aufgrund des Gefühls von Schwerelosigkeit, was auch bei übergewichtigen Kindern von Vorteil sein kann (vgl. Kapitel 2.2.3). Durch diese Eigenschaften des Wassers auf den Menschen in Kombination mit dem psychomotorischen Gedankengut scheint dies eine Kombination zu sein, die sehr vielversprechend ist.

Mögliche Gründe dafür, weshalb Psychomotoriktherapie in der Schweiz kaum verbreitet ist, sind (vgl. Kapitel 2.2.1):

- **Zeit:**
pro Kind sind Lektionen à 45 min vorgesehen, in dieser Zeit müssten die Kinder sich im Schwimmbad umziehen und nach der Lektion duschen und erneut umziehen.
- **Organisation bezüglich des Stundenplans:**
Alle Kinder, die dieses spezifische Förderangebot benötigen, müssten am selben Tag ins Schwimmbad, was sich jedoch mit einigen Stundenplänen nicht vereinbaren lassen könnte.
- **Kosten:**
Da eine Lektion à 45 min zu wenig ist, müssten bestenfalls Doppellektionen gehalten werden können. Dies bedeutet jedoch mehr Kosten. Die Reservation für das Schwimmbad könnte auch mit Kosten verbunden sein.
- **Schwimmbad Reservation:**
Es kann zu terminlichen Kollisionen zwischen dem regulären Schwimmunterricht und der Psychomotoriktherapie im Wasser kommen. Der Stundenplan muss hinsichtlich der Schwimmbadnutzung deshalb gut durchdacht sein.
- **Kontakt im Wasser:**
Da man sich im Schwimmbad in Badekleidung bewegt, könnte dies beispielsweise für einige Eltern als problematisch angesehen werden, da hierbei sowohl bei der Therapeutin, als auch beim Kind mehr Haut sichtbar ist als in regulärer Kleidung. Insbesondere bei männlichen Therapeuten könnte dies zu einem Problem werden.

2. Was ist Prävention und was beinhaltet psychomotorische Prävention?

"Eine gängige Definition beschreibt Prävention als 'alle Interventionshandlungen, die sich auf Risikogruppen mit klar erwartbaren, erkennbaren oder bereits im Ansatz eingetretenen Anzeichen von Störungen und Krankheiten richten.'" (Hurrelmann et al. 2014, S. 26).
Prävention kann aufgeteilt werden in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Dabei ist Psychomotoriktherapie vor allem Tertiärprävention, da hier vor allem mit einer Klientel gearbeitet wird, bei dem sich ein sogenannter unerwünschter Zustand manifestiert hat. In der psychomotorischen Prävention werden folgende Ziele verfolgt (vgl. Kapitel 2.3.2):

- (senso-) motorische Kompetenzen stärken
- sozio-emotionale Kompetenzen stärken
- Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen
- Networking
- themenspezifische Aufklärung
- Früherfassung

3. Nach welchen Kriterien können Übungen im Wasser ausgewählt werden, sodass sie sich für die präventive psychomotorische Arbeit mit Kindern im Unterstufenalter (1./2. Klasse) eignen?

Folgende Kriterien können bei der Auswahl helfen (vgl. Kapitel 2.2.5 und 3.1):

- Material, das sich gut organisieren lässt
- Psychomotorische Förderschwerpunkte festlegen (z.B. Gleichgewicht, Kraftdosierung,...)
- Möglichkeit um Vereinfachung und Erschwerung zu machen

4. Was muss bei der Erstellung eines Bilderbuches beachtet werden?

Um ein Bilderbuch zu erstellen gibt es keine konkreten Richtlinien, an die man sich halten muss. Folgende Ansatzpunkte können jedoch dabei helfen (vgl. Kapitel 2.4.1):

- Die Handlung sollte einen Spannungsbogen aufweisen (siehe Schema des pyramidalen Aufbaus nach Gustav Freytag).
- Bild und Text sollen sich ergänzen. Das Bild soll nicht dazu verwendet werden, das Geschriebene zu illustrieren, sondern auch eine gewisse Eigenständigkeit besitzen.
- Das Bild kann auch irritierenden Charakter haben, also etwas anderes darstellen, als im Text geschrieben steht.
- Es ist üblich, dass in Bilderbüchern vermenschlichte Tiere vorkommen, sowie Stereotypen verwendet werden. Des Weiteren scheinen bunte Farben, sowie tendenziell einfache Formen für die Kinder angemessen.
- In Bilderbüchern hat es nicht übermäßig viel Text, da dies dem Entwicklungsstand von Vorschulkindern entspricht.

5. Wie können ausgewählte Übungen in eine Bilderbuch-Geschichte mit interaktivem Charakter eingebettet werden?

Die Übungen müssen so ausgewählt werden, dass sie thematisch zur Geschichte passen, aber auch untereinander in etwa dieselben Förderziele haben. Ausserdem müssen Rahmenbedingungen miteingerechnet werden, wie beispielsweise die Zeit, die zur Verfügung steht, sowie das Material, das für die Übungen notwendig ist. Die Geschichte und die Übungen können sich im Prozess gegenseitig beeinflussen. So wird beispielsweise eine Übung als angemessen erachtet und muss nun sinnvoll in die Handlung eingebaut werden. Oder aber in der Handlung geschieht ein Ereignis, das voraussichtlich mit einer Übung verbunden werden soll, worauf nun nach einer passenden Übung gesucht wird (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2).

4.2 Kritische Reflexion

Für diese Arbeit wäre es sicherlich interessant gewesen, wenn noch mehr auf die Theorie eingegangen worden wäre, also beispielsweise die Förderziele definiert und ausgeführt worden wären. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es wurde kaum Literatur zur Psychomotoriktherapie im Wasser gefunden, insbesondere zu Psychomotoriktherapie im Wasser in der Schweiz. Dies hatte zur Folge, dass insbesondere bei den Übungen teilweise auf andere Quellen ausgewichen werden und diese angepasst werden mussten. Da ich keine Erfahrungen mit der Arbeit im Wasser habe, war es deshalb schwierig die Übungen so auszuwählen, dass sie gut durchführbar sind. Insbesondere das Erfinden von Varianten war sehr anspruchsvoll, da diesbezüglich kein Erfahrungsschatz vorhanden war. Die Verknüpfung der Übungen mit einer Geschichte stellte sich als sehr anspruchsvoll heraus, da sehr viele Komponenten miteingerechnet werden mussten. Auch die zeichnerische Umsetzung wurde etwas unterschätzt, da insbesondere das Einfärben der Bilder viel Zeit in Anspruch nahm. Um dieses psychomotorische Präventionsprojekt noch besser den Bedürfnissen anzupassen, wäre es sinnvoll gewesen, wenn im Voraus erörtert worden wäre, was sich Lehrpersonen, aber auch Psychomotoriktherapeutinnen für solch ein Projekt wünschen. Doch auch dies hätte den Rahmen einer Bachelorarbeit gesprengt. Spannend wäre gewesen, wenn das Bilderbuch mit den Übungen getestet hätte getestet werden können, was jedoch zeitlich nicht gereicht hat und zu keiner signifikanten Aussage geführt hätte.

5. Konsequenzen für die Praxis

Psychomotoriktherapie im Wasser scheint ein sehr spannendes Gebiet zu sein, das als Ergänzung zur regulären Therapie sicherlich sehr förderlich ist. In der Schweiz scheinen die Voraussetzungen, dies im schulischen Kontext umzusetzen (noch) nicht gegeben. Dieses Angebot müsste also fast privat angeboten werden, beispielsweise innerhalb einer Schwimmschule oder in Zusammenarbeit mit anderen Schwimmtherapien. Nichtsdesto trotz sehe ich Potential dafür psychomotorisch im Wasser zu arbeiten, insbesondere im präventiven Bereich. Ausserdem denke ich, konnte ich durch die Erstellung dieses Bilderbuches ein attraktives Medium für die psychomotorische Förderung im Wasser entwickeln.

6. Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit könnte das Bilderbuch mit den Übungen durchgeführt werden, bestenfalls über einen längeren Zeitraum und mit einer Kontrollgruppe, um festzustellen, ob sich dieses Bilderbuch in seiner Wirksamkeit bewährt. Des Weiteren könnten in einer weiterführenden Arbeit ergänzend zu den Förderzielen der Übungen im Wasser weitere Förderbereiche angegangen werden. So könnten beispielsweise Übungen für grafomotorische Einheiten kreiert werden. Das Bilderbuch könnte ausserdem hinsichtlich seiner Gestaltung und der Theorie über Bilderbücher evaluiert werden.

Des Weiteren wäre es sehr interessant, wenn ein Versuch gestartet wird, ob Psychomotoriktherapie in der Schweiz durchführbar ist.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Klassifikation von Präventionsmassnahmen (Hurrelmann et al., 2014, S. 37)	19
Abb. 2: idealer Bau des Dramas - Schema des pyramidalen Aufbaus nach Gustav Freytag (Marx 2012, S. 2)	22
Abb. 3: selbst gezeichnetes Storyboard der Geschichte	39
Abb. 4: von Hand gezeichnete Skizze des Tintenfischs (sechstes Bild)	39
Abb. 5: Screenshot - Skizze wurde bei Photoshop eingefügt.....	40
Abb. 6: Screenshot - die Umrisse wurden mit dem Grafiktablett gezeichnet	40
Abb. 7: Screenshot – die einzelnen Elemente wurden ausgewählt	41
Abb. 8: Screenshot – die einzelnen Elemente wurden eingefärbt.....	41
Abb. 9: Das Zwischenresultat des Bildes "Kary beschützt den Schatz"	42
Abb. 10: Ergänztes Storyboard.....	42

Abb. 3-10 wurden von der Verfasserin selbst erstellt.

Tabelle 1: Auswahl der Übungen für das Bilderbuch	29
Tabelle 2: Auswahl der weiterführenden Übungen	30
Tabelle 3: Übersicht der in Betracht gezogenen Übungen (inkl. Bedeutung).....	35

Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Baum, M. (2013). Blickwechsel und Denkspiel. Das Bilderbuch medienphilosophisch betrachtet. In I. Kruse & A. Sabisch. (Hrsg.), *Fragwürdiges Bilderbuch. Blickwechsel – Denkspiele - Bildungspotenziale*. (S. 23-34). München: kopaed.
- Bucher, W. (2002). *Lehrmittel Schwimmen*. Bern: Eidgenössische Sportkommission ESK. Zugriff am 30.11.2016 unter www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2014/01/Lehrmittel_Schwimmen.pdf#page=17
- Bühler, J. (2015). *Schwimmen lernen. Monatsthema 06/2015*. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO. Zugriff am 25.07.2016 unter https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2015/05/Hilfsmittel_SchwimmenLernen_Ubungen_d.pdf
- Bundesamt für Gesundheit BAG Schweiz (n.d.). *Tabak*. Zugriff am 15.02.2017 unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/tabak.html>
- Cherek, R. (1995). Wasser als ordnendes Element bei Verhaltensauffälligen Kindern. Z.B. Wahrnehmungsstörungen oder Hyperkinetisches Syndrom. *Praxis der Psychomotorik*, 2, 105-109. Zugriff am 18.05.2016 unter <http://www.cherek-reiner.de/downloads-1.html>
- Cherek, R. (2001). *Säuglings- und Kleinkinderschwimmen. Ein Elternratgeber*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Cherek, R. (2002). *Förderung von Kindern mit Down Syndrom durch Säuglings- und Kleinkinderschwimmen. Überarbeiteter Vortrag beim Symposium: „Bewegen im und unter Wasser“ an der Deutschen Sporthochschule Köln*. Unveröffentlichter Vortrag, Sporthochschule Köln, Köln. Zugriff am 18.05.2016 unter <http://www.cherek-reiner.de/downloads-1.html>
- Cherek, R. (2007). *Säuglings- und Kleinkinderschwimmen als Mototherapie. Überarbeiteter Vortrag bei der Fachtagung Säuglings- und Kleinkinderschwimmen am 06./07. Oktober 2007 in Köln*. Unveröffentlichter Vortrag, Fachtagung Säuglings- und Kleinkinderschwimmen, Köln. Zugriff am 18.05.2016 unter <http://www.cherek-reiner.de/downloads-1.html>
- Cherek, R. (n.d. a). *Psychomotorik im Wasser*. Unveröffentlichter Aufsatz. Zugriff am 18.05.2016 unter <http://www.cherek-reiner.de/downloads-1.html>

- Cherek, R. (n.d. b). *Psychomotorische Frühförderung durch Säuglings- und Kleinkinderschwimmen*. Unveröffentlichter Aufsatz. Zugriff am 18.05.2016 unter <http://www.cherekreiner.de/downloads-1.html>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK (2013 a). *Lehrplan 21. Bewegung und Sport*. Luzern: Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK. Zugriff am 12.02.2017 unter http://konsultation.lehrplan.ch/downloads/check_pdf.php?b2=0&b3=1&code=9|0&druckzyklus=1
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK (2013 b). *Lehrplan 21. Überblick und Anleitung*. Luzern: Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK. Zugriff am 12.02.2017 unter http://konsultation.lehrplan.ch/downloads/check_pdf.php?b2=1&b3=0&fb_id=101&druckfolge=0
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK (2015). *Lehrplan 21. Fragen & Antworten*. Luzern: Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK. Zugriff am 12.02.2017 unter http://www.lehrplan21.ch/sites/default/files/2015-11_fragen_antworten.pdf
- Disney (n.d.). *Moana*. Zugriff am 23.01.2017 unter <http://movies.disney.com/moana>
- Grünwald, D. (1991). Kongruenz von Wort und Bild. Rafik Schami und Peter Knorr: „Der Wunderkasten“. In J. Thiele (Hrsg.), *Neue Erzählformen im Bilderbuch. Untersuchungen zu einer veränderten Bild-Text-Sprache* (S. 17-49). Oldenburg: Isensee.
- Haarkemper, W. (n.d.). *Schamanische Krafttiere. Botschaften von spirituellen Tierbegleitern. Krafttier Delfin*. Zugriff am 13.02.2017 unter <http://www.schamanische-krafttiere.de/krafttier-delfin.html>
- Hafen, M. (2007). *Grundlagen der systemischen Prävention. Ein Theoriebuch der Lehre und Praxis*. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Halbey, H. A. (1997). *Bilderbuch: Literatur. Neun Kapitel über eine unterschätzte Literaturgattung*. Weinheim: Beltz Athenäum.
- Hellmuth, I. (2009). *Tragödie im Tümmelbecken. Fernsehserie „Flipper“*. Zugriff am 10.01.2017 unter <http://www.spiegel.de/einestages/fernsehserie-flipper-a-948526.html>
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2014). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d.). *Psychomotorik und Prävention*. Zugriff am 14.01.2017 unter <http://www.hfh.ch/de/unser-service/expertenwissen-online/psychomotoriktherapie-und-praevention/>
- Jucker, D. (2016). *Pädagogisch-therapeutische Präventionsarbeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kiphard, E. J. (1998). *Motopädagogik* (8. Verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Kopetzky, A. (2005). *Psychomotorische Förderung im Element Wasser. Die Entdeckung eines neuen Raums. Masterarbeit*. München: GRIN.
- Kopetzky, A. (2014). *Therapie im Wasser – Ein psychomotorischer Ansatz*. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Kopetzky, A. (n.d.). *Heilpädagogische und psychomotorische Praxis. Heilpädagogische und psychomotorische Förderung, Legastheniediagnostik und Legasthenietraining, Bewegtes Lernen*. Zugriff am 15.02.2017 unter <http://www.psychomotorischepraxis.at/index2.htm>
- Kruse, I. & Sabisch, A. (2013). Fragwürdiges Bilderbuch. Skizzen zu Theorie, Methodologie und Didaktik – Zur Einleitung. In I. Kruse & A. Sabisch. (Hrsg.), *Fragwürdiges Bilderbuch. Blickwechsel – Denkspiele - Bildungspotenziale*. (S. 7-22). München: kopaed.
- Mader, R. & Wegmann, C. (2014). *Schwan und Schwänchen. Ein psychomotorisches Angebot im Wasser zur mütterlichen Feinfühligkeit für risikobelastete Mutter-Kind-Paare*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Marx, P. W. (2012). *Handbuch Drama. Theorie, Analyse, Geschichte*. Stuttgart: Metzler.
- Milles, D. & Meseck, U. (2010). Inklusion und Empowerment. Wirkungen sportlicher Aktivität für Menschen mit geistiger Behinderung. 4. Wissenschaftlicher Kongress. In M. Wegner & H. J. Schulte (Hrsg.), *Behinderung, Bewegung, Befreiung*. Kongress Bremen. Zugriff am 08.02.2017 unter specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Angebote/SOD_Akademie/SODA_Wissenschaft/2010_Tagungsband_Bremen_-final.pdf#page=138
- Psychomotorik Schweiz (n.d. a). *Die 10 häufigsten Fragen zur Psychomotorik in der Schweiz*. Zugriff am 14.01.2017 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/beruf/ausbildung/faq/>

- Psychomotorik Schweiz (n.d. b). *Prävention macht stark*. Zugriff am 09.02.2017 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/praevention-macht-stark/>
- Psychomotorik Schweiz (n.d. c). *Psychomotoriktherapeut/in – ein umfassender Beruf*. Zugriff am 15.02.2017 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/profession/>
- Psychomotorik Schweiz (n.d. d). *Richtlinien zum Einrichten von Psychomotoriktherapieräumen*. Zugriff am 07.02.2017 unter https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/verbandsdokumente/2014_Raumlichkeiten_PMT.pdf
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schäfer, I. (2011). Von den Wurzeln zur Entwicklung, Weiterentwicklung und zu aktuellen Perspektiven der Psychomotorik – Kiphard und sein Werk. *Motorik*, 34 (2), 58-68.
- Schenk-Danzinger, L. & Rieder, K. (2002). *Entwicklungspsychologie*. Wien: öbv et hpt.
- Schlegel, C. & Büchner, G. (2013). *Stundenblätter Georg Büchner, „Dantons Tod“*. Stuttgart; Leipzig: Ernst Klett Verlag.
- Schlesinger, G. (2016). Kinderbuchfiguren als Vorbilder für starke Kinder. Psychomotorische und Resilienz stärkende Bewegungsangebote für Vorschulkinder. *Motorik*, 39, 4, 168-174.
- Stadt Zürich Schul- und Sportdepartement (n.d.). *Schulschwimmbäder*. Zugriff am 15.02.2017 unter <https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/schwimmen/schulschwimbaeder.html>
- Steffen-Herzog, H. & Lauper-Holzer, A. (2012). *Gustav Frosch taucht ab!: Werkbuch - Unterrichtsbau- steine Wassergewöhnung*. Luzern: Rex.
- Thiele, J. (2013). Zwischen Bilderbuch und Kunst. Überlegungen zu dem schwierigen Verhältnis von Kind und Kunst im Medium Buch. In I. Kruse & A. Sabisch. (Hrsg.), *Fragwürdiges Bilderbuch. Blick- wechsel – Denkspiele - Bildungspotenziale*. (S. 35-51). München: kopaed.
- Thiele, J. & Doonan, J. (2000). *Das Bilderbuch. Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption*. Olden- burg: Isensee.
- Uhlig, B. (2014). „Ich sehe etwas, was du nicht siehst.“. Bildsehen und Bildimagination bei der Be- trachtung von Bilderbüchern. In G. Scherer, S. Volz & M. Wiprächtiger-Geppert (Hrsg.), *Bilderbuch*

und literar-ästhetische Bildung. Aktuelle Forschungsperspektiven (S. 9-22). Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Verne, J. (1977). *20000 Meilen unter dem Meer*. Dortmund: Schaffstein.

Viertelhausen, A. (2016). *Spielesammlung: Spiele im Wasser*. Wetzlar: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG. Zugriff am 30.11.2016 unter www.dlrg-wetzlar.de/pdf/spiele.pdf

Vorname.com (n.d.). *vorname.com hilft Ihnen den richtigen Namen für Ihr Baby zu finden!* Zugriff am 23.01.2017 unter <http://www.vorname.com/>

Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Schöningh.

Wiprächtiger-Geppert, M. & Lüscher Mathis, R. (2014). *Perspektivenübernahme als grundlegende Rezeptionskompetenz beim Verstehen zeitgenössischer Bilderbücher*. . In G. Scherer, S. Volz & M. Wiprächtiger-Geppert (Hrsg.), *Bilderbuch und literar-ästhetische Bildung. Aktuelle Forschungsperspektiven* (S. 59-73). Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Zollicuda (n.d.). *Team. Yasmin Moser Müller*. Zugriff am 21.09.2016 unter <http://www.zollicuda.ch/yasmin-muumlller.html>

Anhang

A

- Aqua Stepps
- Aufblasbares Planschbecken
- Aufblasbare Schwimmflügel
- Aufblasbare Schwimmringe (versch. Grössen)
- Aufblasbare Schwimmtiere
- Auftriebsgürtel
- Auftriebshanteln

B

- Badeschwämme
- Bälle
- Beinschwimmer
- Bieröffner
- Bürsten

D

- Diverse Alltagsmaterialien
- Diverse Materialien aus dem Aquatrainingbereich
- Diverses Kleinstmaterial
- Diverse weitere Materialien

E

- Esslöffel und Teelöffel

F

- Fallschirm
- Farbige Nylon-Taue (1, 1.5 und 2m)
- Folie spannen
- Frisbee oder Plastikteller

G

- Geschlossene Dosen in verschiedene Grössen mit Farben, Buchstaben oder Zahlen
- Gymnastikbälle
- Gymnastikstäbe aus Plastik

H

- Handschuhe
- Heuschläuche
- Hula-Hoop-Reifen

I

- In Segeltuch eingenähte Backsteine
- Iso-Matten

K

- Kautschukflossen
- Kleinere Schwimmtiere aus Plastik oder Zelluloid
- Kleinstmaterialien (z.B. Bierdeckel, Kisten, Weinkorken,...)
- Korkstücke mit aufgemalten Mengensymbolen und/oder Zahlen
- Kraulquappen[®] (spezielle Schwimmflügel)
- Künstlich geschaffene Unterlage auf der Wasseroberfläche (z.B. Airexmatte)

L

- Leere Plastiktuben zum Einsaugen und Ausspritzen von Wasser
- „logische Blöcke“ aus Hohlplastik
- Luftballons
- Luftmatratze
- Luftpolsterfolie

M

- Matten
- Metalldose mit Steinen gefüllt (zum Versenken)
- Mit Blei beschwerte Buchstabenwürfel
- Murmeln

N

- Nussknacker

P

- Pezzibälle
- Plastik-Buchstaben oder zusammensteckbare Buchstabenklötze
- Plastikgiesskannen und Behälter mit einem, zwei oder mehreren Löchern
- Plastik-Hohlwürfel und „Baubecher“
- Plastikkegel, Plastikflaschen
- Plastiktassen, -becher, -eimer
- Plastikwannen und -körbe
- Poolsticks
- PVC-Platten

R

- Rasseln
- Reifen
- Riesenluftballons

S

- Sandsäckchen
- Saubere Steine versch. Grösse und Formen
- Schaumstoffteile in unterschiedlichen Grössen, Farben und Formen
- Schiefe Ebenen (z.B. mit Airexmatten bauen über Stufen)
- Schiffe und Boote
- Schlauchboote
- Schlüsselbund
- Schöpfkelle
- Schwämme
- Schwimmbretter
- Schwimmgürtel (Kork oder Styropor)
- Schwimnudeln
- Schwimmreifen
- Schwimmsprossen
- Schwungtuch
- Seile
- Steigbügel
- Steinerne Kinderbauklötze
- Strickleitern

T

- Tauchfrösche
- Tauchreifen
- Tauchringe aus Vollgummi
- Tauchstäbe
- Tauchteller aus durchlöcherterem Blech
- Tennisringe
- Topfkratzer
- Tücher

U

- Unterwassertaschenlampe

V

- Verschiedenfarbige Korkstücke oder Plastikbrettchen
- Verschiedenfarbige Schwämme und Strohhalme
- Verschiedenfarbige Tischtennisbälle

W

- Wasserbälle
- Wassergefüllte Dosen
- Wasserspielzeug
- Widerstandshanteln

Z

- Zugbänder

Bauen und Transportieren

- Schwimmsprossen
- Frisbee oder Plastikteller
- Plastik-Hohlwürfel und „Baubecher“
- Plastiktassen, -becher, -eimer
- Plastikgiesskannen und Behälter mit einem, zwei oder mehreren Löchern
- Verschiedenfarbige Korkstücke oder Plastikbrettchen
- In Segeltuch eingenähte Backsteine
- Steinerner Kinderbauklötze
- Matten
- Schlauchboote
- Luftmatratzen
- Iso-Matten
- PVC-Platten
- Aufblasbares Planschbecken
- Schaumstoffteile in unterschiedlichen Grössen, Farben und Formen
- Kleinstmaterialien (z.B. Bierdeckel, Kisten, Weinkorken,...)
- Künstlich geschaffene Unterlage auf der Wasseroberfläche (z.B. Airexmatte)

Gleichgewicht

- Schwimmbretter
- Matten
- Schlauchboote
- PVC-Platten
- Luftmatratze

Klettern, Hängen, Springen

- Farbige Nylon-Taue (1, 1.5 und 2m)
- Matten
- Schiefe Ebenen (z.B. Airexmatten bauen über Stufen)
- Strickleitern
- Seile

Fahr- und Rollgeräte

- Wassergefüllte Dosen
- Schlauchboote
- Metalldose mit Steinen füllen (zum Versenken)
- Luftmatratze

Gerätekombination: Rutschen und Rollen

- Matten
- Folie spannen
- Schiefe Ebenen (z.B. mit Airexmatten bauen über Stufen)

individuelles Spiel

- Aufblasbare Schwimmtiere
- Schiffe und Boote
- Kleinere Schwimmtiere aus Plastik oder Zelluloid
- Luftballons
- Tennisringe
- Hula-Hoop-Reifen
- Plastikkegel, Plastikflaschen
- Leere Plastiktuben zum Einsaugen und Ausspritzen von Wasser
- Heulschläuche
- Farbige Nylon-Taue (1, 1.5 und 2m)
- Frisbee oder Plastikteller
- Plastikgiesskannen und Behälter mit einem, zwei oder mehreren Löchern

- Plastik-Buchstaben oder zusammensteckbare Buchstabenklötze
- Verschiedenfarbige Korkstücke oder Plastikbrettchen
- Korkstücke mit aufgemalten Mengensymbolen und/oder Zahlen
- Geschlossene Dosen verschiedene Grössen mit Farben, Buchstaben oder Zahlen
- Tauchringe aus Vollgummi
- Reifen
- Wasserspielzeug
- Rasseln
- Schwämme
- Tücher
- Bürsten
- Topfkratzer
- Unterwassertaschenlampe
- Kautschukflossen
- Luftpolsterfolie
- Puppen
- Plastikwannen und -körbe
- Seile
- Sandsäckchen
- Bälle
- Pezzibälle
- Murmeln
- Diverses Kleinstmaterial

Zusammenspiel herausfordern in Zweiergruppen

- Wasserbälle
- Tennisringe
- Hula-Hoop-Reifen
- Leere Plastiktuben zum Einsaugen und Ausspritzen von Wasser
- Frisbee oder Plastikteller
- Reifen
- Riesenluftballons
- Diverse weitere Materialien

Zusammenspiel herausfordern in der ganzen Gruppe

- Wasserbälle
- Gymnastikbälle
- Tennisringe
- Hula-Hoop-Reifen
- Leere Plastiktuben zum Einsaugen und Ausspritzen von Wasser
- Frisbee oder Plastikteller
- Korkstücke mit aufgemalten Mengensymbolen und/oder Zahlen
- Geschlossene Dosen verschiedene Grössen mit Farben, Buchstaben oder Zahlen
- In Segeltuch eingenähte Backsteine
- Tauchringe aus Vollgummi
- Reifen
- Schwungtuch
- Fallschirm
- Diverse weitere Materialien

spezielle Materialien

- Schwimmgürtel (Kork oder Styropor)
- Aufblasbare Schwimmflügel
- Aufblasbare Schwimmringe (versch. Grössen)
- Schwimmsprossen
- Gymnastikstäbe aus Plastik
- Plastikgiesskannen und Behälter mit einem, zwei oder mehreren Löchern
- „logische Blöcke“ aus Hohlplastik
- Plastik-Buchstaben oder zusammensteckbare Buchstabenklötze
- Verschiedenfarbige Tischtennisbälle
- Verschiedenfarbige Schwämme und Strohhalme
- Tauchteller aus durchlöcherterem Blech
- Mit Blei beschwerte Buchstabenwürfel
- Esslöffel und Teelöffel
- Schöpfkelle
- Nussknacker Bieröffner
- Schlüsselbund
- Steigbügel
- Saubere Steine versch. Grösse und Formen
- Kraulquappen® (spezielle Schwimmflügel)
- Handschuhe
- Widerstandshanteln
- Auftriebshanteln
- Beinschwimmer
- Auftriebsgürtel
- Poolsticks
- Aqua Stepps
- Zugbänder
- Diverse Materialien aus dem Aquatrainingbereich
- Badeschwämme
- Kautschukflossen
- Schwimnudeln
- Schwimmreifen
- Tauchfrösche
- Tauchreifen
- Tauchstäbe
- Wasserbälle
- Diverse Alltagsmaterialien

Legende:

Kiphard, E. J. (1998)

Cherek, R. (1995, 2002, 2016a)

Kopetzky, A. (2005)

In dieser Einteilung wurden die Materialien, die bei mehreren Autoren vorkamen, nur einmal genannt. Die Einteilung wurde in Anlehnung an Zimmer (2012, S. 147) gemacht.